

Couverture du clocher, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Projet tutoré 2024

Utilisation du patrimoine communal de Chars (95750)

LES ABORDS DE L'ÉGLISE SAINT-SULPICE ET DU PRESBYTÈRE

Alexandre Chira, Joshua Hermange et Blandine Rodriguez

LICENCE PROFESSIONNELLE
Préservation et Mise en Valeur
du Patrimoine Bâti

CERGY PARIS
UNIVERSITÉ

val
d'oise
le département
Archives départementales

Parc
naturel
régional
du Vexin français

*Vue sur l'église depuis le jardin du presbytère,
Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].*

Maître d'ouvrage :

Commune de Chars (95750)

Réalisation de l'étude :

Alexandre Chira, Joshua Hermange et Blandine Rodriguez

Les pièces graphiques réalisées par notre équipe
sont mentionnées C.H.R.

SOMMAIRE

Page 6	REMERCIEMENTS		
Page 7	I - INTRODUCTION		
	II - PRÉSENTATION DU SITE		
Page 8	A - Localisation de la commune et du site	Page 44	A - Présentation générale du projet
Page 9	B - Caractéristiques du site	Page 46	B - Espace n°1 projeté
Page 11	C - Exigences légales et réglementaires	Page 50	C - Espace n°2 projeté
Page 14	D - Accessibilité	Page 58	D - Espace n°3 projeté
Page 14	E - Démographie	Page 60	E - Espace n°4 projeté
Page 15	F - Transports, Mobilité & Stationnement		
Page 17	G - Patrimoines		
Page 17	H - Biodiversité		
	III - RAPPELS HISTORIQUES		
Page 18	A - La commune de Chars	Page 63	VI - ÉVALUATION FINANCIÈRE Estimations espace 1 & 2
Page 19	B - La rue de l'église	Page 65	VII - FINANCEMENT EXTÉRIEUR & LABELLISATION
Page 20	C - L'église Saint-Sulpice, les murs de soutènement et le parvis	Page 66	VIII - CONCLUSION
Page 23	D - L'ancien cimetière	Page 68	BIBLIOGRAPHIE
Page 25	E - Le bâtiment des pompes à incendie		
Page 26	F - Le presbytère		
Page 27	G - Plan de l'évolution historique du site bâti et paysagé		
			IV - ÉTAT ACTUEL
		Page 30	A - Description architecturale et paysagère
		Page 37	B - État sanitaire
			V - ÉTAT PROJETÉ

REMERCIEMENTS

Nous tenons particulièrement à remercier Monsieur Nicolas Belangé, adjoint en charge de l'environnement, du patrimoine, des commerces et de l'artisanat de la commune de Chars pour sa disponibilité et le temps accordé lors de nos visites sur site, ainsi que Madame la Maire, Evelyne Bossu, de nous avoir permis de travailler sur le patrimoine communal.

Nous remercions également Monsieur Philippe Bourillet pour le partage d'informations concernant le projet de réhabilitation de l'ancien presbytère et Monsieur Jean-Baptiste Bellon, architecte des bâtiments de France et directeur de l'UDAP 95, pour avoir répondu à certaines de nos interrogations.

Nous remercions l'équipe des archives départementales du Val-d'Oise, pour leur accueil et leur disponibilité lors de nos recherches.

Nous remercions Madame Katalin Escher et Madame Anne-Sophie Godot pour leurs accompagnements et leurs bienveillances.

Enfin, nous remercions également Monsieur Simon Teyssou, architecte et urbaniste, dont le travail sur les ruralités nous a inspiré pour réaliser cette étude.

Vue sur les couvertures du croisillon sud et du chœur depuis le clocher de l'église, Chars (95). Auteurs : C.H.R. [2024].

I INTRODUCTION

Le site de notre étude est situé dans le département du Val-d'Oise, en région Ile-de-France, et possède la particularité d'être un vaste espace paysagé formant les abords de l'église Saint-Sulpice et du presbytère de la commune de Chars. Si la présence du presbytère est attestée dès la fin du XVIII^e siècle, l'église est bien plus ancienne : construite dans la seconde moitié du XII^e siècle, elle témoigne de la transition de l'architecture romane vers le gothique. Elle est classée au titre des Monuments historiques sur la liste de 1840 et fait partie des mille trente-quatre premiers édifices français dont la restauration a été estimée comme prioritaire. À la suite de travaux de restauration jugés maladroits, elle est déclassée cinq ans plus tard et il faudra attendre 1912 pour que l'État reconnaisse sa valeur historique et architecturale en lui accordant à nouveau le titre. Constatée aujourd'hui dans un très mauvais état de conservation, une étude visant sa restauration est en cours. La proposition de la commune à réhabiliter ses abords fait sans doute écho à ce projet.

À l'exception d'une petite construction implantée sur le site, nous ne traiterons pas ici de la réhabilitation de l'église et du presbytère mais bien sur ce qui les précèdent, les entourent. Il peut d'ailleurs paraître étonnant, dans le cadre de notre formation, d'avoir choisi de travailler sur ce qui leur est extérieur. Mais si les abords d'un site sont parfois ignorés, qu'ils ne font à proprement parler patrimoine, ils forment

un ensemble paysager qui participe à sa qualité architecturale et dont la cohérence est à interroger.

Formant aujourd'hui un ensemble mal connecté et délaissé, en partie inaccessible au public, nous proposerons, en veillant à bien connecter les espaces entre eux, la création du premier parc paysager public de la commune qui aura la spécificité, en plus d'être un écrin pour la faune et la flore du Vexin, de s'articuler autour de l'église Saint-Sulpice et du presbytère. Ce projet est aussi l'occasion de confirmer l'identité rurale et patrimoniale de la commune, de renforcer son attractivité touristique et économique, de créer davantage de liens entre les infrastructures existantes et d'améliorer le cadre de vie de ses habitants. Une attention particulière sera apportée à l'accessibilité à tous les usagers ainsi qu'aux points de vue sur le monument. Mais comment réaménager cet ensemble de manière à valoriser le patrimoine communal tout en permettant aux habitants de se l'approprier ? Pour ce faire, nous reviendrons dans un premier temps sur les caractéristiques de la commune et particulièrement du site, sur son histoire, pour établir ensuite un état actuel et sanitaire de l'ensemble afin de proposer des interventions cohérentes et adaptées à la maîtrise d'ouvrage. Des pistes de financements extérieurs et des labellisations seront proposés.

*Vue sur le chevet de l'église depuis le parc du presbytère,
Chars (95). Auteurs : C.H.R. [2024].*

II PRÉSENTATION DU SITE

A. LOCALISATION DE LA COMMUNE ET DU SITE

La commune de Chars (95750) se situe dans le département du Val-d'Oise, en région Ile-de-France, à 20 km au nord-ouest de Pontoise et à 50 km au nord-ouest de Paris. Elle fait partie du canton de Marines et de l'arrondissement de Pontoise. D'une superficie de 16,7 km², elle compte 2042 habitants au recensement de 2020, appelés Charsiens et Charsiennes, et présente une densité moyenne d'environ 122 habitants au kilomètre carré. La commune est traversée par la route départementale numéro 915 et 188. Elle est desservie par la ligne J Paris-Gisors du transilien qui la relie à Paris Saint-Lazare en moins d'une heure. La commune présente un riche patrimoine rural et bénéficie d'un cadre naturel agréable, avec des paysages vallonnés et des espaces boisés. À l'exception de squares, aucun véritable parc public n'existe. Chars fait aussi partie de la vallée de la Viosne, de la communauté de Communes Vexin Centre et du Parc Naturel Régional du Vexin Français.

L'église Saint-Sulpice et le presbytère sont situés dans le versant nord-est de la commune et marquent l'extrémité du développement du bourg historique, implanté perpendiculairement à la vallée de la Viosne.

Plans IGN - Géoportail - Données cartographiques : © IGN

B. CARACTÉRISTIQUES DU SITE

Les parcelles cadastrales concernées par le projet, appartenant à la commune, sont au nombre de trois, limitrophes au monument, et caractérisent un vaste espace public à réaménager dans le bourg historique.

- **La parcelle n°162**, celle de l'ancien presbytère, de diverses dépendances, de son jardin et de son parc (coteau boisé), présente une surface d'environ **7 210 m²**. Elle est actuellement accessible par deux entrées distinctes depuis la rue de l'église et est entièrement close de murs. Sa topographie particulière présente un plateau bas (implantation du presbytère et des dépendances) et un plateau haut (coteau boisé) composé de cavités d'anciennes carrières, qui domine le chevet de l'église,

Le bâti du presbytère est en cours de réhabilitation : la maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL Bourillet et Associés. Une bibliothèque municipale et deux logements locatifs seront créés. La cour, accessible depuis la rue est incluse dans le projet. Afin d'offrir un nouveau local à l'association du Secours Populaire, une ancienne remise du presbytère est également réhabilitée.

- **La parcelle n°163**, où se trouvent implantés l'église Saint-Sulpice et l'ancien cimetière de la commune, sur une surface d'environ **1 494 m²**. Non clôturée, elle est accessible depuis la rue de l'église.

- **La parcelle n°164**, d'une surface d'environ **107 m²** sur laquelle se trouve implantée une petite construction, correspondant à l'ancien bâtiment des pompes à incendie de la commune, actuellement utilisée comme bâtiment de stockage. Également accessible depuis la rue de l'église.

- Enfin, **une portion de la rue de l'église** (route départementale 188), initialement non prévue au projet, est prise en compte dans le cadre de cette étude en raison de sa participation à la qualité des abords immédiats du monument et du fait qu'elle connecte l'ensemble du site à réaménager, notamment par le parvis. De plus, le linéaire bâti qu'elle comporte offre un point de vue remarquable sur le clocher du monument. Nous avons estimé sa surface à environ **1 915 m²**.

Soit une surface totale d'environ 10 636 m².

Plan cadastral et périmètre du projet, feuille 000 AC 01
© IGN - DGFIP [2024]

Vue aérienne. Sources Géoportail [2021].

Du fait de la surface conséquente du projet, et afin d'en faciliter la lecture au maître d'ouvrage, l'ensemble du site est divisé en quatre espaces distincts. Ce découpage tient compte des aménagements proposés dans cette étude et seront réalisables en quatre tranches d'opérations indépendantes les unes des autres.

- Espace 1** : La rue de l'église (RD 188) et le parvis de l'église Saint-Sulpice.
- Espace 2** : Le tour de l'église Saint-Sulpice, les murs de soutènement et l'ancien cimetière (parcelle cadastrale 163) et le bâtiment des pompes à incendie (parcelle cadastrale 164).
- Espace 3** : Le jardin du presbytère (parcelle cadastrale 162).
- Espace 4** : Le parc du presbytère (parcelle cadastrale 162).

Plan des 4 espaces des abords de l'église et du presbytère de Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

À proximité immédiate du site se trouvent divers équipements et commerces qui confèrent une certaine attractivité au bourg historique :

- 1 La salle des fêtes, située rue de l'hôtel-Dieu, est à 180 mètres du site, soit trois minutes de marche à pied.
- 2 La mairie, située 2 rue de Gisors, est à 220 mètres du site, soit quatre minutes de marche à pied.
- 3 Une boulangerie, un fleuriste, une agence immobilière se trouvent à moins de 200 mètres du site, soit quatre minutes de marche à pied.

- 4 L'EPHAD Les Sansonnets se situe à 250 mètres du site, soit quatre minutes de marche à pied.
- 5 La gare ferroviaire est à 550 mètres du site, soit huit minutes de marche à pied.
- 6 L'école élémentaire « Les tournesols », située 3 rue des écoles, dans le prolongement de la rue de la Gloriette, se trouve à 750 mètres du site, soit dix minutes de marche à pied.
- 7 Le lycée professionnel du Vexin, situé 2 rue Jean Hamon, à 1 km au sud du site, est accessible en moins d'un quart d'heure de marche à pied.

Plan IGN - Géoportail - Données cartographiques: © IGN [2024] |

C. EXIGENCES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

Un ensemble conséquent de réglementations régit le site des abords de l'église et du presbytère : le projet proposé veillera à respecter ces contraintes.

Carte postale. Église de Chars (95). Abside [1903-1939]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30Fi4196. |

La protection au titre des Monuments historiques

L'église Saint-Sulpice est classée au titre des Monuments historiques par la liste de 1840 et l'arrêté du 12 mars 1912. Le périmètre de protection du monument n'a pas été modifié et s'étend sur 500 mètres autour de l'église, incluant totalement le périmètre de notre étude. Tout projet de construction ou de réhabilitation situé dans ledit périmètre devra veiller à la qualité architecturale de son ensemble et est soumis à l'approbation de l'architecte des bâtiments de France (ABF).

★ *Eglise de Chars classée* □ *Périmètre de protection de 500 m*

Plan de la commune de Chars, partie est.
Sources parcellaires ©IGN DDT95 [2015]

Légende	
Zones	
	Zone agricole paysagère Ap
	Zone naturelle N
	Zone urbaine - secteur ancien Ua
	Zone urbaine industrielle Ui
	Espace Boisés Classé (EBC)
	Emplacement réservé
	Frange humide
	Alignement obligatoire du bâti
	Axe de ruissellement
	Rez-de-chaussée commercial à protéger
	Périmètre, dit R111-3, valant PPR, en raison des risques de mouvements de terrain liés aux cavités souterraines
Éléments du patrimoine architectural et urbain à protéger	
	Ensemble bâti
	Mur d'alignement et de clôture
	Cavité des sites à chiropères du Vexin français
Éléments du patrimoine paysager à protéger	
	Prairie
	Arbre
	Parc et jardin
	Chemin
	Pelouse calcicole

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)

L'ensemble du site se situe en zone urbaine ancienne Ua et en périmètre dit R111-3 (ancien article du code de l'urbanisme) valant Plan de Protection des Risques (PPR) en raison des mouvements de terrains liés à la présence de cavités souterraines d'anciennes carrières (article L.562-6 du code de l'Environnement). Sur le site, un autre risque lié aux retraits et gonflements des argiles est à considérer en raison de la nature argileuse du sol (sources BRGM).

Plan de zonage du PLU de Chars, secteur église

Concernant l'espace 1 :

Le PLU nous informe du repérage d'un ensemble de bâtiments de la rue de l'église identifiés et protégés au titre de leur qualité architecturale. Ils sont présentés dans le document «Éléments du patrimoine à protéger» du PLU et font l'objet de prescriptions réglementaires particulières afin d'assurer leur préservation, au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme¹. Dans le périmètre du site, sont notamment identifiés :

- Le linéaire de maison de bourgs allant du numéro 31 au numéro 61 de la rue, comprenant notamment l'immeuble de l'ancienne laiterie situé au numéro 31 et 33.
- Le mur de clôture du nouveau château, appelé « maison Würtz » bordant la chaussée de la rue de l'église jusqu'à l'angle formé avec la rue de la Gloriette.

Concernant l'espace 2 :

L'ancien cimetière (parcelle numéro 163) est identifié comme « parc et jardin ».

Concernant les espaces 3 et 4 :

Le coteau boisé du parc du presbytère (parcelle cadastrale numéro 162) bénéficie d'une double protection :

- La zone naturelle (zone N) régie par le code de l'urbanisme: Cette protection concerne « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, soit les milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; soit de l'existence d'une exploitation forestière; soit de leur caractère d'espaces naturels »². En zone naturelle, le code de l'urbanisme rappelle que peuvent être uniquement autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec le milieu naturel du site.
- L'espace boisé classé³ (EBC) régie par le code forestier: Cette protection a principalement pour but la préservation d'écosystèmes forestiers, la conservation des réseaux de haies et bosquets, de coupures vertes et d'espaces de respiration à l'intérieur des zones bâties, le maintien du paysage et la protection contre les risques de ruissellement et d'érosion. Elle interdit le défrichement, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation,

la protection ou la création des boisements (article L.113-2 du code de l'urbanisme) et régleme les coupes et abattages d'arbres⁴. À l'intérieur de cette zone, tout travaux de coupe ou d'abattage d'arbre est soumis à une déclaration préalable préfectorale. En revanche, elle n'est pas nécessaire (article R.421-23-2 du code de l'urbanisme et article L.124-1 du code forestier) pour l'enlèvement de bois morts et d'arbres déracinés lorsqu'il est fait application d'un document présentant des garanties de gestion durable.

1: Article L151-19 - Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81: *Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.*

2: Article R123-8 du code de l'urbanisme: *Lors de la phase de réalisation du projet, il conviendra également à la maîtrise d'ouvrage de faire les demandes d'autorisations en vigueur (permis de construire et/ou déclaration préalable de travaux) et d'afficher publiquement lesdites autorisations.*

3: Article L.113-1 du code de l'urbanisme: *« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »*

4: *Décision du Conseil d'État du 6 octobre 1982 et article R.*421-23 du code de l'urbanisme.*

La charte PNRVF

La charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français vise à définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Créé en 1995 et regroupant 99 communes du Val-d'Oise et des Yvelines, le territoire du PNR est situé au nord-ouest de l'Ile-de-France, s'étend sur 71 000 hectares et compte près de 100 000 habitants. Étant commune adhérente, le PLU de Chars doit être compatible avec la charte du PNR, adoptée en 2008. L'identité du Parc repose autant sur la qualité de ses paysages et milieux naturels (coteaux calcaires, marais, bois, plaines, etc.) que sur l'homogénéité et la qualité architecturale des villages qui le composent. En 2014, le Vexin Français est le premier Parc Naturel Régional à être labellisé « Pays d'art et d'histoire » par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Plan PNRVF Données cartographiques : © IGN [2020].

La Charte s'articule autour de trois axes majeurs :

- 1. Maîtriser l'espace et conforter ses patrimoines** (naturels, paysagers et bâtis).
- 2. Promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable**, moteur d'une vie locale de qualité.
- 3. L'information, l'éducation et la sensibilisation des publics** afin de placer l'Homme au cœur d'un projet territorial innovant et exemplaire.

D. ACCESSIBILITÉ

Les normes d'accessibilité¹ en voirie pour les personnes à mobilité réduite (PMR) visent à garantir que les espaces publics extérieurs soient accessibles et utilisables par tous.

Cheminements extérieurs

Les cheminements doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m. Cette largeur peut être réduite à 1,20 m sur de courtes sections si des élargissements réguliers permettent le croisement de fauteuils roulants. La pente ne doit pas excéder 5 % sur une distance significative. Pour des pentes supérieures à 5 %, des aménagements particuliers (paliers de repos) sont nécessaires. Le sol doit être non glissant, non meuble

et sans obstacle. Enfin, les bordures de trottoirs doivent être abaissées à hauteur de 2 cm maximum pour permettre leurs franchissements.

Stationnement

Des places de stationnement réservées aux PMR doivent être prévues et signalées. Elles doivent être proches des entrées et sorties des bâtiments et avoir des dimensions adaptées (3,30 m de largeur).

E. DÉMOGRAPHIE

L'évolution de la démographie communale n'est pas linéaire depuis la fin du XVIII^e siècle : le nombre d'habitants est stable jusqu'en 1936, puis, il augmente progressivement jusqu'en 1982. À partir de cette date, la hausse de la population s'est accélérée. Elle a presque doublé, passant de 1 192 à 2 008 habitants. Cette augmentation s'explique en partie par l'expansion démographique de Paris et de Pontoise qui centralise les activités économiques. Cependant, la fréquence limitée du service ferroviaire semble freiner son développement.

La population de la commune est aujourd'hui de 2 042 habitants².

1 : Loi du 11 février 2005, Décret du 21 décembre 2006 et Arrêté du 15 janvier 2007.

2 : Recensement INSEE [2020].

Population depuis 1968

	Population	Densité moyenne (hab/km ²)
1968	1266	75.8
1975	1435	85.9
1982	1329	79.5
1990	1519	90.9
1999	1721	103.0
2009	1783	106.7
2014	2081	1245
2020	2042	122.2

Source: INSEE [2020].

Population par grandes tranches d'âges

Source: INSEE [2020].

La population de la commune est jeune : les 0 à 59 ans représentent plus de 85% de la population totale et les 0 à 14 plus de 20%.

Rue de l'église, Chars (95)
Auteurs: C.H.R. [2024].

F. TRANSPORTS, MOBILITÉ & STATIONNEMENT

La commune de Chars est desservie par l'autoroute A13 (Paris-Rouen) et l'autoroute A16 (Paris Beauvais) qui la relie à Paris et à Beauvais en une heure, à Rouen en une heure trente. La commune est traversée par la route départementale 915 qui permet de rejoindre l'agglomération de Cergy-Pontoise en une demi-heure, et par la route départementale 188 (rue de l'église) qui mène au Bellay-en-Vexin à l'ouest et à Neuilly-en-Vexin à l'est.

Transports

La commune est desservie par la ligne J Paris-Gisors du transilien qui la relie à Paris Saint-Lazare en moins d'une heure (ce qui est plus rapide que la voiture). La fréquence des trains est d'environ un train toutes les demi-heures le matin (de 5h à 10h) et le soir (entre 17h et 21h) mais seulement un train toutes les heures en journée. Aucun service n'est assuré après 21h. La fréquence des trains est également moins importante le week-end. La ligne J du transilien permet également de rejoindre la ligne du RER C à Pontoise où la fréquence des trains est plus importante.

La commune est également desservie par plusieurs lignes de bus du réseau départemental :

- **la ligne 95-08** permet notamment de relier le centre-bourg de Chars à la gare de Cergy-Préfecture (1h) où se trouvent des correspondances avec la ligne L du Transilien et la **ligne de RER A**. La fréquence est de trois bus par heure aux heures de pointe le matin et le soir, et un bus par heure le reste de la journée.
- L'arrêt « centre-ville » se situe au numéro 32 de la rue de Gisors, à 400 mètres du site, soit à 6 minutes de marche à pied.
- Enfin, aucun bus ne dessert la commune le dimanche et les jours fériés.

Mobilité

Sur le plan des mobilités, les déplacements en voiture individuelle restent majoritaires. D'après l'INSEE, à Chars, 90% des ménages disposent d'au moins un véhicule.

Équipement automobile des ménages

	2009	%	2014	%	2020	%
Ensemble	651	100	754	100	773	100
Au moins un emplacement réservé au stationnement	440	67,6	532	70,6	566	73,2
Au moins 1 voiture	561	86,2	682	90,5	700	90,6
1 voiture	275	42,2	339	45,0	341	44,1
2 voitures ou plus	286	43,9	343	45,5	359	46,5

Source : INSEE [2020].

Stationnement

La commune dispose d'environ 250 places de stationnement publiques, et d'environ 200 places de stationnement linéaires le long des voies dont 80 places de stationnement à durée limitée.

AIRE DE STATIONNEMENT	Nombre de places de stationnement automobiles	
		dont places à destination des PMR
Gare	115	2
Mairie	2	1
Place des fêtes	25	2
Maison de l'âge d'or	34	1
Maison de retraite	17	1
Église	10	
École 30	30	2
Bontemps	12	1

Source : INSEE [2020].

Sur le site, le parvis de l'église propose six places de stationnement. Quatre autres places se situent au niveau de la chaussée précédant le portail sud-ouest du presbytère. Aucune place à destination des PMR n'a été relevée. Sur le linéaire de la rue de l'église, une dizaine de places de stationnement sont disponibles.

À notre connaissance, la commune ne dispose pas de places de stationnement à destination des véhicules électriques ou hybrides.

| Parvis de l'église, Chars (95). Auteurs : C.H.R. [2024].

Chars (95) vue du clocher de l'église. Auteurs: C.H.R. [2024].

G. PATRIMOINES

La commune présente un patrimoine bâti rural important composé de nombreux bâtiments anciens qui participent de l'identité de la commune : fermes, maisons rurales, maisons de bourg avec ou sans commerce en rez-de-chaussée et immeubles de bourg, maisons de notable, villas, pavillons, lavoirs, mairie, gare, etc.

Elle possède également un bâti patrimonial dont l'église église Saint-Sulpice, classée au titre des Monuments historiques, et un riche patrimoine naturel avec ses boves de carrière de calcaire (présentes dans d'autres communes du Vexin Français), des alignements d'arbres, divers réseaux de chemins et des vues remarquables.

H. BIODIVERSITÉ

Les cavités souterraines présentes sous le coteau sont très probablement un lieu d'habitation pour les chiroptères. Plusieurs sites de reproduction constitués d'anciennes carrières sont repérés et référencés comme site Natura 2000 « Chiroptère du Vexin Français¹ » et se trouvent à quelques centaines de mètres du site.

Les motivations de ce référencement sont la conservation de secteurs d'hibernation des chiroptères.

1: Le réseau de cavités souterraines présent au nord-ouest de la région parisienne est un des secteurs les plus riches du Bassin parisien concernant la diversité des chiroptères présents en hibernation. Ce secteur s'étend en grande partie sur le Val-d'Oise et les Yvelines ainsi qu'en région Picardie. Les cavités concernées sont principalement menacées par leur comblement, leur aménagement, leur fermeture, ainsi que par la fréquentation non-autorisée des cavités en période hivernale.

Plan des sites « chiroptères »

Source : <https://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/Chiros>

RAPPELS HISTORIQUES

A. LA COMMUNE DE CHARS

Le nom de Chars viendrait du latin «(ex)sartum», dont dérive le nom masculin «essart» qui donne le verbe transitif «essarter» signifiant «débroussailler (un terrain boisé) par arrachage ou brûlage.» La commune de Chars serait ainsi née du défrichement d'une partie de la forêt qui s'étendait de Beauvais à la Seine.

«Sous Dagobert I^{er}, au VIII^e siècle, la commune est rattachée à l'abbaye de Saint-Denis tout comme Cergy et Epiais. Elle appartiendra au Vexin français aux X^e et XI^e siècles. En 1167, puis à nouveau en 1198, le village et son château fort datant du XI^e siècle sont pillés et brûlés par les Anglais. Peu après, le seigneur de Chars, Jean de Gisors, fait construire une nouvelle forteresse, qui prend le nom de Château-Gaillard. Elle sera détruite entre 1591 et 1594 par Henri IV. Au cours des siècles, la baronnie de Chars a appartenu à plusieurs maisons. On peut citer notamment la famille d'Aumont aux XIV^e et XV^e siècles, avec Pierre 1^{er} qui crée en 1371 l'Hôtel-Dieu de la commune (un établissement existe toutefois dès 1306, par la volonté de Jeanne de Ferrière, arrière-petite-fille de Louis VIII); la famille de Rouville au XVI^e siècle, avec Louis de Rouville, gouverneur de

Dieppe, qui fait fortifier Chars en 1548; la famille de la Guesle, aux XVI^e et XVII^e siècles; le maréchal de Créqui au XVII^e siècle; les familles de Rivié et de Gouy au XVIII^e siècle. Les Gouy seront les derniers seigneurs de Chars: la baronnie sera supprimée en 1793. A l'époque de la Révolution française, le hameau de Bercagny est rattaché à la commune. Cet écart avait toujours connu un seigneur distinct de celui de Chars, jusqu'en 1706, date à laquelle Pierre de Rivié avait acquis les deux territoires.

En dehors du Château-Gaillard dont il ne subsiste aujourd'hui que des ruines, le village possède une église placée sous le vocable de Saint-Sulpice construite au XII^e siècle, remaniée aux XIII^e et XVI^e siècles, restaurée au XIX^e siècle. Bercagny posséda également une église, dédiée à saint Christophe. Fermée à l'époque révolutionnaire, elle fut détruite en 1820.

Au XIX^e siècle, Chars accueille le chemin de fer: en 1868, la ligne Paris-Dieppe traverse le village du nord au sud. Une ligne d'intérêt locale, reliant Chars à Magny-en-Vexin à partir de 1871, sera complétée par la ligne Valmondois-Chars au début du XX^e siècle. Économiquement, la commune a longtemps connu une activité essentiellement céréalière et maraîchère. Des Tranches de marais ont permis de développer des cressonnières et il semble qu'au XVIII^e siècle, une partie de la population vivait de la pêche aux écrevisses, activité totalement disparue au tournant du XX^e siècle. Dans sa monographie de 1899, l'instituteur mentionne toutefois une usine de

fabrication d'objets en celluloïd, ainsi qu'une laiterie, installée rue de l'église depuis le milieu des années 1860. Il évoque également de nombreuses carrières de calcaire souterraines, abandonnées ou reconverties en cultures de champignons. La présence de la Viosne a quant à elle favorisé l'essor des moulins. Depuis le Moyen-Âge, trois moulins à farine auraient existé dans la commune, ainsi qu'un moulin à drap et à huile. Le plus ancien de tous, le moulin de Noisement, existe toujours.»

Source: Archives départementales du Val-d'Oise.

Combier, Mâcon. Ruines du château Gaillard, Chars (95). [1939-1967]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 41 50.

B. LA RUE DE L'ÉGLISE

Partant du carrefour de la rue de Gisors et de la rue de Marines, près de l'actuelle mairie, la rue monte droit vers l'église Saint-Sulpice : elle présente un ensemble bâti antérieur au cadastre napoléonien de 1830 composé principalement de maison de bourg. Depuis, aucune modification significative n'est à remarquer au niveau du parcellaire de la rue. À l'inverse, l'aspect du clos et du couvert des maisons et l'aspect de la chaussée ont été depuis remaniés. Ce bâti de la rue répond principalement de la typologie de la maison de bourg, avec ou sans commerce en rez-de-chaussée

et se distingue par sa qualité architecturale : construit avec des matériaux issus du socle morphologique local (moellons de pierres calcaires enduits au sable-chaux ou sable-plâtre, ou pierres d'appareils calcaires), il se compose d'un volume simple de petite hauteur, implanté à l'alignement de la voie, créant un linéaire sur l'ensemble de la rue. Il occupe toute la largeur de la parcelle cadastrale. D'une certaine compacité, il est, à quelques exceptions près, mitoyen et présente une certaine homogénéité dans la composition des façades (travées régulières, corniche linéaire, appuis de fenêtre en saillie, garde-corps en fonte, volets, etc). La couverture, traditionnellement à deux pans et en

tuiles plates, est parfois agrémentée d'une lucarne. Les faitages sont à embarrures et crêtes de coq. Les souches de cheminées sont en briques.

Les commerces historiquement présents en rez-de-chaussée ont disparu et se concentrent aujourd'hui sur la rue de Gisors. Le revêtement pavé de la rue, postérieur à 1860, a également disparu : un registre des délibérations du conseil municipal datant du 22 novembre 1857¹ précise entre autres que le parvis était entouré de « terres ».

D'anciennes photographies (cartes postales) confirment de la présence de ce revêtement au début du XX^e siècle : les trottoirs, la chaussée et les caniveaux étaient pavés. Sa mise en œuvre est donc estimée entre 1860 et 1900. Ces images nous informent également d'un ensemble d'éléments aujourd'hui disparus : des lampadaires (probablement éclairés au gaz), des lucarnes, des devantures commerçantes, etc.

¹ : Registre des délibérations du conseil municipal du 22 novembre 1857. Archives départementales du Val-d'Oise. 2 O 41/6.

Rue de l'Eglise. Imp.-lib.-édit. L. Frichon, Chars (95) [1903-1939]. Archives départementales du Val-d'Oise. 30 FI 216 3.

Le linéaire de maisons et l'aspect pavé de la rue participent à affirmer le caractère ancien du bourg historique, et à la qualité des abords de l'église Saint-Sulpice. De plus, la linéarité de la rue offre un point de vue remarquable sur le clocher du monument.

C. L'ÉGLISE SAINT-SULPICE, LES MURS DE SOUTÈNEMENT ET LE PARVIS

Placée sous le vocable de Saint-Sulpice, l'église s'élève sur quatre niveaux et est construite en pierres calcaires d'appareils. Son édification commence dans la seconde moitié du XII^e siècle.

La façade occidentale ainsi que la longue nef de quatre travées et les bas-côtés de même largeur datent de cette première période. La façade occidentale romane présente un haut mur pignon soutenu de contreforts et est composée de trois niveaux verticaux : un portail orné de voussures en plein cintre, une baie en plein cintre et un oculus. Le transept non saillant qui précède un chœur composé d'une travée droite et d'une travée circulaire pour le déambulatoire date quant à lui du XIII^e siècle. Le chevet, avec ses arcs-boutants en partie supérieure et ses oculi en partie inférieure, témoigne à l'extérieur de l'église d'une composition architecturale remarquable. Plusieurs reprises ont enfin lieu au XVI^e siècle. Elles concernent tout d'abord les cinq chapelles rayonnantes à pans coupés marquant l'extrémité du chevet à l'extérieur. Puis à la suite de l'effondrement de sa tour, un clocher de style Renaissance, épaulé de contreforts ornés de chapiteaux composites et de frises végétales, est reconstruit et implanté sur le bas-côté sud, ce qui obligea à rebâtir la dernière travée de la nef. Pour finir, une sacristie d'une architecture sommaire est implantée devant le croisillon sud.

Plus généralement, des contreforts plats épaulent la structure et rythment de manière régulière l'extérieur du monument.

L'aspect roman du devant de l'église, l'aspect en partie gothique du chevet et l'aspect renaissance bien visible du clocher participent à l'originalité et à la qualité architecturale de l'église Saint-Sulpice.

Église Saint-Sulpice de Chars (95), Plan au sol
(d'après .Vi. Bideault et L. Lautier, 1987)

« Ce qui étonne à Chars relève de l'emploi cumulé de l'arc-boutant-sous-combles, de l'étré sillon et de l'arc-boutant dans un monument dont les mensurations et la structure ne justifiaient pas un tel surcroît de précaution. Tout au plus pouvons-nous imaginer que l'importante humidité du terrain, responsable du rehaussement du sol de la nef, a entraîné cette multiplication des moyens de contrebutement. Reste qu'en la matière, le chevet de Saint-Sulpice cumule toutes les solutions du moment comme il agrège les références formelles. [...] Au-delà des chapelles reprises à la fin du Moyen Âge, l'étage médian du chevet est percé d'oculi. »¹

L'église

L'église Saint-Sulpice est classée au titre des Monuments historiques par la liste de 1840, dont seulement cinq autres églises sur le territoire de l'actuel département du Val-d'Oise, faisant ainsi partie des 1034 premiers édifices classés. Ce classement n'est pas encore ce qu'il signifie aujourd'hui. Cette première liste recense les monuments nécessitant avant tout des travaux d'urgence, subventionnés par l'État². Un premier état des lieux indique que l'église de Chars se trouve « dans un état de délabrement fâcheux »³. En effet, l'église est bâtie sur un terrain argileux et marécageux.

1 : Arnaud Timbert, *Le chevet de l'église Saint-Sulpice de Chars : un effet de style ?*, Ex quadris lapidibus, La pierre et sa mise en œuvre dans l'art médiéval, sous la direction de Y. Gallet, p. 291, 2012.

2 : *Propriété de l'État depuis la Révolution française jusqu'à la loi de séparation de l'église et de l'État du 9 décembre 1905 où elle devient la propriété de la commune.*

3 : Lefèvre-Pontalis Eugène. *L'église de Chars (Seine-et-Oise)*. Bulletin Monumental, tome 65, 1901.

Ceci explique en partie son mauvais état de conservation à l'époque et aujourd'hui. Pour financer les travaux, une somme importante est demandée à la commune qui ne dispose pas de ce budget. En raison d'un début de restauration maladroit, ce classement est retiré cinq ans plus tard en 1845, entraînant avec lui la perte des subventions. Entre 1868 et 1870, les habitants de la commune ainsi que trois curés successifs, par leurs dons et leurs engagements, permettront de poursuivre la restauration de l'église¹. Plusieurs archives témoignent de l'attachement des habitants au monument et de la volonté de la voir à nouveau classée.

Une première lettre² du sous-préfet de Pontoise, datant du 31 mai 1876, transmet le souhait de la municipalité du «nouveau classement de l'église paroissiale comme Monuments historiques» à Monsieur le Préfet de Pontoise dans l'espoir qu'il transmette lui-même à la commission en charge des Monuments historiques. La restauration, déjà entamée, a été possible au moyen de «sacrifices» fait par la commune et par différents souscripteurs: «Monsieur le curé a fait de ses fonds un emploi qui paraît le plus heureux (pour le monument)». Or, la commission reproche précisément à la municipalité de ne pas pouvoir suffisamment justifier de «la manière dont ont été exécutés les réparations»³ et demande en compléments des documents justifiant des travaux exécutés. De plus, il sera demandé à Monsieur Naples, architecte attaché à la commission des Monuments historiques, de visiter l'église et de dresser «un état actuel sur l'intérêt qu'elle présente

au point de vue de l'art». L'opération n'aboutira pas immédiatement et il faudra attendre le 12 mars 1912 pour que l'église soit à nouveau classée par arrêté. Le périmètre de protection autour des Monuments historiques, considérant la valeur de ses abords, est créé en 1943 et est en vigueur depuis.

Au début des années 2000, des mesures d'urgence seront prises par l'architecte des bâtiments de France. Les couvertures défectueuses des cinq chapelles rayonnantes seront ainsi remplacées par des bacs aciers. Tout récemment, la municipalité a commandé une étude visant sa restauration.

Les murs de soutènement

Les murs de soutènement ont été construits pour protéger l'église des éboulements du coteau. Leur construction est antérieure à 1816: ils apparaissent sur la carte d'État-Major de la même année et sur le cadastre napoléonien de 1830. Ils sont probablement bien plus anciens, et peut-être datent-ils de la construction de l'église au XII^e siècle. Sans source historique avérée, nous ne pouvons affirmer ici une datation précise de leur construction. Un pan de cet ensemble s'est effondré à la fin du XIX^e siècle générant des dégâts sur le bâti de l'église. En 1925, la municipalité répare les dégâts causés sur le pourtour du chevet.

Le réaménagement du parvis

Un registre des délibérations du conseil municipal datant du 22 novembre 1857⁴, nous informe d'un projet de rénovation et de mise en valeur du monument par son parvis: tout d'abord, un échange foncier a été engagé par la municipalité de l'époque. En effet, une «maison appartenant aux sieurs Dechaumont Pierre-Louis et Fraumont Pierre» prenait place au sud de l'actuel parvis: elle faisait face à la rue de l'église et masquait, depuis la perspective qu'elle offre sur le monument, l'ensemble du bas-côté sud. Afin de dégager le parvis de ladite construction «qui masque considérablement l'église paroissiale», la nouvelle disposition envisagée par la municipalité «donnerait plus d'aspect et de régularité au quartier, mais encore une place publique fort convenable dont la commune a toujours été privée». Conscient de la qualité architecturale de l'édifice et de son intérêt pour le territoire communal, la volonté d'assainir ses abords afin d'en assurer sa conservation est également mentionnée dans le registre: «la disparition de cette maison permettrait de mieux assainir ladite église en faisant disparaître toutes les terres qui l'entourent, et qui par leur exhaussement, y entretiennent une humidité qui la détériore de plus en plus».

1: Lefèvre-Pontalis Eugène. *L'église de Chars (Seine-et-Oise)*. Bulletin Monumental, tome 65, 1901.

2: Dossier demande de classement de l'église, Archives départementales du Val-d'Oise, 2 O 41/6.

3: L'administration des Monuments historiques surveillait l'emploi des fonds accordés et l'exécution des travaux.

4: Registre des délibérations du conseil municipal du 22 novembre 1857. Archives départementales du Val-d'Oise. 2 O 41/6.

À la suite d'un accord entre les parties, les propriétaires « Dechaumont et Fraumont » céderont leur propriété¹ en échange de l'ancienne mairie-école, située rue de l'église (actuellement au numéro 51 de la rue), ancienne propriété de la commune. Commanditée par la municipalité, il s'agit là de la première opération de mise en valeur du monument, qui « désir(ait) très vivement voir replacer (l'église Saint-Sulpice) au nombre des Monuments historiques ».

Un plan de 1860², conservé aux archives départementales du Val-d'Oise, illustre ce projet de rénovation du parvis. Les modifications illustrées dans un code toujours en vigueur aujourd'hui (en jaune ce qui va être démolé, en noir ce qui existe et en rouge ce qui va être construit) nous confirme la volonté, trois ans plus tard, de démolir la propriété en place, mais également du réaménagement de l'ensemble des parcelles attenantes (quatre lots). Le prolongement du mur de soutènement au sud du presbytère a été démolé et sera reconstruit plus au nord, de manière à agrandir la circulation extérieure au nord du monument. À cet endroit, l'angle nord-est du mur de soutènement témoigne aujourd'hui de cette transformation. La rue de l'église profite également de cette modification avec un élargissement significatif de sa chaussée à l'endroit du parvis, assurant sept mètres de largeur de circulation, homogénéisant ainsi l'ensemble de la rue.

1 : Cet échange de propriété est possible puisque la mairie est installée dans son bâtiment actuel depuis le vote du 22 juillet 1855, où la transformation de l'ancienne propriété de Monsieur Camille Tavet (qui a vendu sa maison « bourgeoise » à la commune le 21 mai 1854) en Mairie-école a été voté.

2 : Plan du projet de rectification de la place de l'église [1860]. Archives départementales du Val-d'Oise. 2 O 41/13.

D. L'ANCIEN CIMETIÈRE

L'implantation de l'ancien cimetière date probablement de la construction de l'église dans la seconde moitié du XII^e siècle. Cette implantation autour du monument s'explique en partie par le fait que ces terres étaient considérées comme sanctifiées, ce qui en faisait un lieu idéal pour les sépultures. De manière générale, pour des raisons liées à l'expansion démographique ainsi qu'aux préoccupations d'hygiène de l'espace public du XVIII^e siècle, les cimetières sont déplacés hors des bourgs. En effet, dès 1779, le cardinal de Larochevoucault, archevêque de

Rouen, donne son approbation à un échange pour séparer l'église de l'ancien cimetière.¹

Une gravure datant de 1829 représente une vue dégagée sur l'église depuis les hauteurs du plateau agricole. Nous pouvons voir l'ancien cimetière et l'absence du mur de clôture aujourd'hui en place. Comparée au cadastre napoléonien datant de 1830, la représentation semble correspondre. En 1840, un devis et un plan nous informent du projet de la création du nouveau cimetière. Le terrain actuel, situé rue de Marines, 850 mètres plus loin au sud-est, sera acheté par la commune en 1845.

Plan du cadastre napoléonien [1830].
Archives départementales du Val-d'Oise, FRAD095 3P 2183.

Sur le plan des alignements de 1857², l'ancien cimetière, clos de mur, est bien localisé au sud de l'église et à l'emplacement actuel du parvis: le cimetière s'étendait très probablement jusqu'au devant de l'église. Le plan de rectification de la place de 1860 fera disparaître cet aménagement. Les parcelles de ce dernier seront vendues et rachetées par la commune en 1877. Les archives mentionnent des travaux d'entretiens dès 1808, et ce jusqu'en 1925. Des réparations sont notamment mentionnées comme «très urgentes et indispensables» dans un devis³ de réparation des murs de clôture du cimetière datant de 1829 sans préciser lesquelles.

1: Chars, *Histoire de Bonnejoy* (1868).
2: Plans des alignements de 1857. Archives départementales du Val-d'Oise, 2 0 41/15.
3: Travaux d'entretien du cimetière 1808-1925. Archives départementales du Val-d'Oise, 2 0 41/5.

1 | Vue sur l'ancien cimetière.
Gravure du bourg de Chars [1829].
Graveur: Gossard.

E. LE BÂTIMENT DES POMPES À INCENDIE

De forme rectangulaire, ce bâtiment d'un seul niveau a été construit en 1875 pour remiser la ou les pompes à incendie de la commune. Les archives mentionnent l'achat d'une pompe à incendie cinq ans plus tard, en 1880, ainsi qu'en 1938¹. La nécessité d'acquérir un tel matériel remonte au XVIII^e siècle. Ces constructions se caractérisent par une forme carrée ou rectangulaire, composée d'un seul niveau ouvert d'une baie. Elles sont généralement implantées dans le bourg de la commune et ont parfois été bâties jusqu'au milieu du XIX^e siècle.

Un devis estimatif², signé le 15 avril 1875 par l'architecte communal Jean-Baptiste Devesly, nous apprend qu'il était projeté la construction « d'un petit bâtiment servant à entreposer les pompes à incendie ». Des fondations, en moellons de première qualité hourdés au mortier de chaux, ainsi que de la pierre de

Détails de la clef de linteau du bâtiment des pompes à incendie datée de 1875 (possiblement un élément de réemploi), Chars (95) [1983]. Archives départementales du Val-d'Oise, 2511 W 1092.

Élévation nord du bâtiment des pompes à incendie, Chars (95) [1983]. Archives départementales du Val-d'Oise, 2511 W 1092.

taille de première qualité, sont mentionnées pour les élévations. Un élément particulièrement intéressant de ce devis est à relever : « la première assise de pierre formant un socle de 0,03 m de retrait à l'extérieur ». C'est le cas sur le bâti aujourd'hui en place. Les matériaux de couvertures « en tuile système Muller de première qualité » sont évoqués et font références à l'une des premières tuiles mécaniques.

Ce document nous informe également des dimensions des ouvertures et de leurs compositions : la porte principale mesure « 2,15 x 2,10 m », et est « à deux vantaux battants », « en chêne », et « recouverte d'une frise en peuplier à baguettes de jour percées ». « Quatre pentures avec gonds à scellement de 0,90 m élargies

au collet », ainsi qu'une « forte serrure en fer et 3 clefs ». Les deux baies, aujourd'hui murées², mesurant chacune « 1,30 x 1 x 0,23 m » sont habillées d'un volet « en chêne ». Pour l'ensemble des menuiseries et des volets, il est précisé « l'application de trois couches de peintures à l'huile », ainsi que « la peinture de 15 lettres » formant les mots « pompes à incendie ». Sans préciser l'emplacement de cette dénomination sur l'élévation, nous pouvons tout de même supposer qu'elle était en place sur la façade principale.

1: Archives départementales du Val-d'Oise, 2 O 41/8.

2: Un plan estimé aux alentours de 1900 confirme que l'implantation du bâti était autre. On pouvait en faire le tour. La construction de la cour voisine à encourager le comblement de la baie ouest. Cette modification est ultérieure à sa construction.

Exemple d'une remise de pompe à incendie, Bury (60).
Auteur: Poschadel.

Pompes à incendie dans son bâtiment d'origine, Argœuves (80).
Auteur: Rémy Godbert.

Deux autres documents conservés aux archives départementales nous informent des dégâts subis par le bâtiment à la suite des bombardements du 6 juin 1944 et des réparations à effectuer: «réparation des portes et fenêtres, révision totale de la toiture, chaînage des murs, réparations des gouttières»¹. Ces documents nous apprennent notamment de la présence de tuiles plates sur la couverture, de gouttières ainsi que d'une souche de cheminée et de son couronnement en briques. Nous comprenons donc qu'entre le

devis initial de l'architecte communal de 1875 et le bombardement du 6 juin 1944, des tuiles plates et une cheminée ont été mises en place puis réparées². Aujourd'hui la couverture a été remplacée par des plaques de fibres ciment et la souche de cheminée a été retirée.

1: Relevés des dégâts au titre de dommages de guerre. Archives départementales du Val-d'Oise. 70 4H11.

2: Réparation après dommages de guerre. Archives départementales du Val-d'Oise. 70 4H11.

Aperçu du bâtiment des pompes à incendie avec la cheminée en place. Carte postale « 5. En avion au-dessus de Chars (S.-et-O.), L'église » Edition Lapie, 125 rue Garibaldi, St-Maur. [1955-1965]. Archives départementales du Val-d'Oise. 30 FI 41 105.

F. LE PRESBYTÈRE

Souvent situé à proximité immédiate de l'église, un presbytère est un bâtiment destiné à loger le prêtre d'une paroisse. Le terme vient du mot latin «presbyterium» désignant l'ensemble des prêtres attaché à une église ou à un diocèse. À la campagne, il est généralement accompagné d'un jardin.

D'après l'histoire de Bonnejoy¹, l'ancien presbytère était un logis appartenant au seigneur de Chars (Terrier de 1775) et fut vendu en 1793 comme bien national: c'est alors qu'il est racheté par le curé de la commune, Monsieur Lucas Charles-François. Au décès du curé, le 10 juin 1820, la maison presbytérale et toutes les dépendances sont légués à la commune, qui accepte le leg par acte notarié le 26 novembre 1821².

Concernant l'aspect des extérieurs, nous ne disposons pas d'informations. Toutefois, des archives nous apprennent qu'une importante campagne de travaux est menée sur le bâti du presbytère en 1875² et que le coteau boisé du parc était appelé «la montagne». De plus, la présence aujourd'hui d'arbres fruitiers sur la parcelle témoignent de la fonction nourricière du jardin. Des réparations des murs de clôture sont également mentionnées comme «très urgentes et indispensables» dans un devis datant de 1829³. Ce document évoque «trois brèches»: «la première brèche faisant l'encoignure de l'enclos y compris fondation et chaperon»; «la seconde brèche vers les champs y compris fondation et chaperon» et «la troisième brèche» dont la localisation n'est pas précisée.

Le plan du cadastre napoléonien de 1830, nous informe de la présence d'un long bâtiment au nord de la parcelle, aujourd'hui disparu.

Photographie du jardin du presbytère. Chars (95) [1983].
Archives départementales du Val-d'Oise, 2511 W 1092.

Visible sur une photographie de 1948, un appentis situé sur le plateau haut du parc surplombe le jardin du presbytère: il n'existe plus aujourd'hui. Une autre photographie de 1983 nous informe que le portail nord n'était pas encore condamné.

L'appentis aujourd'hui disparu. Photographie [1948].
Auteur : René-Jacques. Bibliothèque historique de la ville de Paris.
NN-003-B-B9-G10497.

Nous ne disposons pas non plus de sources d'archives concernant l'utilisation ou la fonction des carrières présentes sous le coteau boisé. À l'échelle de la commune, les carrières souterraines «servent à la culture des champignons [...] de cave et même d'habitation» tandis que d'autres «sont exploitées pour leur matériau».¹

1 : Monsieur le Docteur Bonnejoy, Chars – Son histoire, ses hauts barons, son vieux château, son hôtel-Dieu, son église, Bercagny et environs. Mémoires de la société des sciences morales des lettres et des arts de Seine-et-Oise, Tome huitième, Imprimeur Aubert, 1868.

2 : Restauration du presbytère, Archives départementales du Val-d'Oise, 2 0 41/6.

3 : Réparation aux murets du presbytère. Archives départementales du Val-d'Oise. 2 0 41/6.

*Photographie aérienne sur le presbytère et l'église de Chars (95). [Entre 1945 et 1975].
Henrard, Roger (1900-1975). Celle de Molinard Également.*

G. PLAN DE L'ÉVOLUTION HISTORIQUE DU SITE BÂTI ET PAYSAGÉ

Cette sous-partie a pour objectif d'offrir au lecteur une vision synthétique des évolutions historiques bâties et paysagères des abords de l'église Saint-Sulpice et de son presbytère à partir du XIX^e siècle. Si l'on constate que l'ensemble du site a très peu évolué depuis, il présente aujourd'hui un aspect ancien et authentique à conserver.

Espace 1

Après 1860 :

- Réaménagement du parvis, agrandissement de la chaussée de la rue et démolition d'un bâtiment d'habitation 1. Le pavage de la rue et du parvis date peut-être de cette campagne de travaux.

Avant 1945 :

- Disparition d'une ancienne grille de clôture qui séparait l'ancien cimetière du parvis 2.
- Présence d'un lampadaire à gaz devant l'église, au sud du portail occidental 3.

Après 1945 :

- Disparition des pavés de la rue et du parvis. 4.
- Création d'emplacements de stationnement sur le parvis.
- Sur le bâti de la rue de l'église: perte de certains faîtages à embarrures et crêtes de coq, de certaines souches de cheminées. Disparition de la quasi-totalité des lucarnes. Disparition de boutiques en rez-de-chaussée.

Espace 2

Après 1830 :

- Modification du parcellaire de l'ancien cimetière et création du mur sud le séparant de la propriété voisine 5.

1845 :

- Déplacement du cimetière.

Après 1860 :

- Démolition du mur de clôture longeant au nord de l'église et reconstruction de celui-ci de manière à agrandir ce côté 6.
- Éboulement d'un mur soutènement à l'arrière de l'église

Entre 1945 et 1975 :

- Disparition d'un appentis en bois, accolé à la maison d'habitation du 1 rue de la Gloriette 7.

Après 1955 :

- Un ajout après 1955 d'un tour de puits et de deux bancs dans l'ancien cimetière.

Espace 3

Après 1830 :

- Disparition d'un accès au presbytère au nord-est de la rue de l'église 8.

Avant 1948 :

- Le jardin du presbytère est séparé en deux espaces par une allée.

Après 1948 :

- Condamnation du portillon donnant accès depuis le jardin du presbytère au portail nord de l'église.

Espace 4

Avant 1830 :

- Disparition d'un ensemble de bâtiments au nord de la parcelle 9.

Après 1948 :

- Démolition d'un appentis sur le plateau haut, surplombant le jardin du presbytère 10.

ÉTAT ACTUEL

A. DESCRIPTION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

Points de vue des abords de l'église et du presbytère de Chars (95) :

- 1 Vue sur le parvis et l'église.
- 2 Vue sur le presbytère et l'église.
- 3 Rue de l'église.
- 4 Vue sur le jardin de l'église, le bâtiment des pompes à incendie et le parvis.
- 5 Passage derrière l'église.
- 6 Espace extérieur nord entre le presbytère et l'église.
- 7 Vue sur la façade nord du presbytère.
- 8 Jardin du presbytère avec vue sur l'église.
- 9 Chemins menant sur le plateau haut du parc du presbytère.
- 10 Parc du presbytère.

*Plan actuel des abords de l'église Saint-Sulpice et du presbytère, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

Description de l'espace

La rue de l'église (RD 188)

D'une longueur d'environ 450 mètres, la rue se traverse dans un axe est-ouest : elle part du carrefour de la rue de Gisors et de la rue de Marines, près de l'actuelle mairie, pour monter droit vers l'église Saint-Sulpice, déviant ensuite son cheminement vers le nord-est jusqu'à atteindre le plateau agricole. Elle présente un linéaire bâti ancien implanté à l'alignement de la rue, composé de maisons de bourg avec ou sans commerce en rez-de-chaussée, d'immeubles de bourg et de murs de clôture. Ce bâti se distingue par sa qualité architecturale, et possède une valeur patrimoniale à

plus d'un titre, participant ainsi au caractère du bourg historique et à l'identité communale. La chaussée et les trottoirs sont revêtus d'enrobé. Les caniveaux ne sont pas traités de manière uniforme et présentent des matériaux et des formats différents le long de la rue. Le linéaire offre, presque tout au long de la rue, une perspective remarquable sur la façade occidentale du monument. Cet aspect moderne de la voirie, en faisant davantage de place à la voiture, confisque le caractère piétonnier et historique du bourg.

*Rue de l'église vue du clocher, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

Parvis de l'église, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Le parvis de l'église Saint-Sulpice

Implantée en retrait de l'alignement de la rue, l'église est tournée vers la ville. Elle bénéficie d'une certaine visibilité par l'espace qui la précède. L'actuel parvis d'une surface d'environ 280 m² est de forme angulaire, surélevé par rapport à la chaussée. Il est structuré en deux espaces distincts : au sud un espace comportant cinq places de stationnement en épi, sur un revêtement de type grave stabilisée; au nord un espace dégagé menant au portail occidental de l'église, sur un revêtement étanche type enrobé. Quelques bancs ainsi que des bordures bétonnées en graviers lavés, organisent cet espace de manière à le délimiter.

Description de l'espace 2

Le tour de l'église

L'église est orientée dans un axe est-ouest: elle est dégagée d'autres constructions, et on peut en faire le tour. Cependant, son chevet est enclavé par les murs qui la sépare du coteau boisé du parc du presbytère. Cette implantation particulière rend impossible la prise de recul sur l'extrémité orientale du monument. Un étroit caniveau pavé en ciment accolé au bâti de l'église réceptionne ses eaux pluviales: il en fait le tour complet depuis la sacristie, le chevet et l'élévation nord; l'élévation sud ne dispose pas de ce système. Le reste du sol semble être en terre. Au nord, le portail de l'église est presque au même niveau que le sol extérieur et une large bande plantée de bergénie et de buis longent en face le mur du presbytère.

Les murs de soutènement

D'une longueur d'environ 65 mètres, les murs séparant l'église et le presbytère du coteau boisé du parc mesurent jusqu'à quatre mètres de hauteur et 60 mètres de largeur. Ils sont construits en moellons de pierres calcaires, non enduits, et forment un ensemble non circulaire. Les angles sont traités par une chaîne en pierres d'appareils calcaires. La partie effondrée à la fin du XIX^e siècle non reconstruite laisse apparaître la structure des chainages et est plus basse que l'ensemble. Les murs présentent une belle qualité de construction.

Vue sur le mur de clôture sud du presbytère, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Arrière de l'église, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

L'ancien cimetière

D'une surface d'environ 296 m², cet espace de pelouse est accessible depuis le parvis: il présente un décor formé d'un tour de puits en moellons de pierres calcaires, surmonté d'une ferronnerie, et de deux bancs scellés. Au sud, un mur de clôture, construit en moellons de pierres calcaires également, le sépare de la propriété voisine. Il est plus bas que celui dans lequel il vient s'insérer: un brise-vue type bâche tendue le surmonte. Les délimitations paysagères ne sont pas claires et le terrain présente un nivellement de mauvaise qualité. Enfin, cet espace permet un recul satisfaisant sur l'élévation sud de l'église.

L'ancien cimetière, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Le bâtiment des pompes à incendie

Le bâtiment des pompes à incendie présente une belle qualité de construction. Orienté au nord et de forme rectangulaire, le bâtiment est construit en pierres d'appareils calcaires sur un rang d'assise légèrement en saillie. On ne peut pas en faire le tour: seule l'élévation nord et est sont accessibles. L'élévation ouest donne sur une cour privée et l'élévation sud n'est pas construite: la construction s'appuie sur le mur du bâtiment se trouvant à l'arrière. Il se compose d'un seul niveau et d'une couverture débordante à deux pans, en fibre ciment. La façade nord est ouverte au centre d'une large baie habillée

Plans cotés du bâtiment des pompes, élévations est et nord, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

d'une menuiserie pleine, à double vantaux, en bois et peinte en blanc. Une clef en volute sculptée de l'année de sa construction « 1875 » centre un linteau droit. L'élévation est présente une baie comblée dont subsiste, en saillie, une clef au niveau du linteau. Une poubelle en plastique surmontée d'un distributeur de sac en plastique est scellée.

Description de l'espace 3

L'ancien presbytère est une belle construction rurale (ancien logis seigneurial) qui se distingue du bâti de la rue par son implantation au milieu de parcelle, close de murs, et par sa hauteur. Implanté dans un axe nord-sud, il se situe au nord de l'église. Son architecture ne présente pas d'élément confirmant sa fonction religieuse.

Le jardin du presbytère

D'une surface d'environ 390 m², le jardin est accessible depuis la rue de l'église. Il est entièrement clos de murs, construits en moellons de pierres

calcaires, non enduits, et couvert d'un rang de tuiles mécaniques. Le portail situé au sud-ouest de la parcelle est précédé d'un escalier à degré rectangulaire, composé de sept marches en pierres. Une grille à double vantaux en fer plein, surmontée d'un décor en volute et d'une croix, prend place entre deux piliers en pierres d'appareils calcaires. Un second accès situé à l'extrémité orientale de la parcelle est muré: cet ensemble présente de chaque côté un pilier en briques surmonté d'un fronton triangulaire décoré d'une croix. À l'intérieur, le jardin est séparé en deux espaces distincts par une allée pavée reliant le portail au sud-ouest. Une étroite circulation pavée,

*Jardin du presbytère vu du clocher, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

Jardin du presbytère, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

séparée du reste du jardin par des bandes plantées, longe l'élévation sud du presbytère. Des plantations d'arbustes principalement concentrées le long des murs de clôture et un pommier dont la forme a été travaillée agrémentent cet ensemble. L'omniprésence du lierre et de la ronce participent à l'aspect négligé du jardin. Il offre une vue remarquable sur l'élévation nord de l'église.

Description de l'espace 4

Le parc du presbytère

Ce parc est un espace boisé composé d'essences locales de feuillus et qui présente une topographie particulière: composée de cavités souterraines, il surplombe le presbytère et l'église, ce qui le qualifie de coteau. Entièrement clos de mur présentant des états disparates de conservation, il n'est pas accessible directement depuis la rue mais depuis l'entrée du presbytère. Les circulations enherbées déjà existantes conduisent à un espace de clairière au sud, légèrement plus en contre-bas que celui qui le précède. Cet espace surplombe le chevet de l'église et offre une vue remarquable sur le monument.

Les essences qui le composent sont principalement:

Le chêne pédonculé (*quercus robur*), le hêtre commun (*fagus sylvatica*), le charme commun (*carpinus*), le

frêne (*fraxinus*), le tilleuls (*tilia*), le robinier (faux acacia - *robinia pseudoacacia*), le bouleau (*betula*), l'érable champêtre (*acer campestre*) et le merisier (*prunus avium*). Des arbustes caducs sont également présents comme l'aubépine (*crataegus*), le sureau (*sambucus*) ou encore le noisetier (*corylus*). Une présence de lierre terrestre (*dedera helix*) sur l'ensemble de la parcelle est à remarquer. Lors de notre visite sur site, des perce-neiges (*galanthus nivalis*) ont également été observés. Présentant un sol riche d'humus, le parc présente une quantité normale de bois mort. L'ensemble de ces caractéristiques favorisent une fonge et une faune diversifiée: avifaune (oiseaux), entomofaune (insectes), fonge saproxylique (espèce qui réalise tout ou partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition), etc. Les haies en partie haute forment des espaces relais entre le massif boisé et les prairies agricoles limitrophes et permettent une circulation de la faune mammalienne (mammifères).

*Vue sur le chevet de l'église depuis le parc du presbytère, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

*Jardin et parc du presbytère vu du clocher, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

B. ÉTAT SANITAIRE

Diagnostic de l'espace 1

La rue de l'église

- La chaussée et les trottoirs sont revêtus d'enrobé étanche. Les caniveaux ne sont pas traités de manière uniforme et présentent des matériaux et des formats différents. L'ensemble est vétuste et inadapté au bâti ancien implanté le long de la rue.
- Le trottoir longeant le mur de clôture du presbytère est très étroit.

En visibilité direct avec le monument, une portion importante du bâti de la rue, ainsi que le numéro 1 de la rue de la Gloriette, présentent un mauvais état de conservation et de présentation: des remontées

Altérations des enduits liées aux remontées capillaires, rue de l'église, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

capillaires¹ importantes sont observables; elles sont encouragées par le revêtement étanche des trottoirs et par les enduits ciment des façades. De plus, les menuiseries ne répondent pas à l'aspect ancien et rural des constructions. Des câbles électriques courent sur les façades. En couverture, la présence de tuiles mécaniques, de velux et d'antennes ainsi que la disparition d'un certain nombre de lucarnes et des faitages à embarrures et crête de coq participent à ce constat.

Le parvis de l'église Saint-Sulpice

- Le parvis est également revêtu d'enrobé étanche: l'ensemble est vétuste et inadapté au bâti de l'église; la façade occidentale présente des soubassements en pierres d'appareils calcaires fortement altérés par le phénomène de remontées capillaires.
- L'espace de stationnement altère la visibilité du monument et ne participe pas à sa mise en valeur de manière générale, le parvis précède une architecture qu'il ne parvient pas à mettre en valeur et l'espace disponible n'est pas propice à en faire une véritable place publique.
- Enfin, on peut noter également l'absence du panneau officiel signalant le classement de l'église au titre des Monuments historiques.

1: Les remontées capillaires désignent le mouvement ascendant de l'eau à travers les matériaux poreux des murs d'un bâtiment, depuis le sol jusqu'à des hauteurs pouvant atteindre plusieurs mètres.

L'environnement global du parvis n'est pas particulièrement accueillant et ne répond pas à sa fonction de présentation et d'accueil.

L'église montre des pathologies importantes d'ordres structurelles et des altérations de ses matériaux de gros œuvre: elle présente un très mauvais état de conservation. Construite en pierres calcaires d'appareils, ce matériau est particulièrement sensible à l'eau: une mauvaise évacuation des eaux pluviales couplée au phénomène de remontées capillaires¹ encouragé par le revêtement étanche du parvis, ne font qu'altérer davantage le bâtiment.

Le caractère ancien du bourg participe à la qualité des abords du monument et à l'identité patrimoniale de la commune: le périmètre de protection au titre des Monuments historiques impose une réglementation particulière quant à la réalisation de travaux sur le clos et le couvert de ces bâtis. Ils sont soumis à la déclaration préalable ou au permis de construire afin de garantir une cohérence architecturale. Si nombres de ces demandes ne parviennent pas toujours jusqu'à l'UDAP 95, la commune a également la possibilité de faire appliquer ces législations. Bien qu'elles semblent contraignantes pour les propriétaires, elles servent aussi à valoriser leur bien, tout en assurant leur conservation. Des labels et subventions de la fondation du patrimoine pourraient contribuer à leur rénovation. Le PNRVF a également établi des fiches relatives au bâti rural et le PNR Oise Pays de France va même plus loin, en faisant des études précises par commune.

Diagnostic de l'espace 2

Le tour de l'église

- Les soubassements de l'église présentent tous des pathologies liées au phénomène de remontées capillaires : l'élévation sud est celle qui s'en sort le mieux en raison du couvert végétal qui la borde et qui assure une meilleure gestion de l'humidité dans les murs.
- Les descentes d'eaux pluviales se déversent au pied des murs et ne sont pas raccordées à un réseau d'évacuation efficace.

*Altérations des soubassements de l'église, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

- Le caniveau étanche et pavé présente de nombreuses fissures et se distingue par endroit difficilement du reste de la circulation.
- À l'endroit de la sacristie, la circulation est étroite et deux barrières métalliques scellées empêchent l'accès aux personnes à mobilité réduite à l'arrière du monument. Ces barrières se retrouvent également au nord.
- Engorgement de matières végétales entre les contreforts et colonisation biologique générale de la circulation et des soubassements de l'église.

Les murs de soutènement

- Les murs présentent un état moyen de conservation : en partie basse les joints sont creux et la pierre est parfois fortement altérée par le phénomène de remontées capillaires. Dans les parties hautes, des lacunes importantes sont parfois constatées et les arases ne sont plus efficaces. De plus, ces parties sont envahies par la végétation qui désolidarise leurs appareillages.

Diverses hauteurs et lacunes en partie haute

- Présence de divers bouchons et de tiges métalliques.
- Le sol en terre présente une pente vers l'église.

*Murs de soutènement, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

Localisation des altérations. Murs de soutènement derrière l'église de Chars (95).
Angle Nord. Auteurs: C.H.R. [2024].

Localisation des altérations. Murs de soutènement derrière l'église de Chars (95). Angle Sud.
Auteurs: C.H.R. [2024].

Légende - Altérations

- Colonisation biologique
- Altération profonde de la pierre
- Déchaussement des pierres
- Joint en ciment
- Éléments disparus
- Éléments lacunaires

L'ancien cimetière

- Le tour de puits surmonté d'une ferronnerie est rempli de terre; il est un décor anachronique et de mauvaise facture.
- Le grillage et la bâche surmontant le mur sud est inesthétique.
- Du fait de son nivellement de mauvaise qualité, et de délimitations paysagères floues, cet espace présente un aspect délaissé.

*Ancien cimetière et la couverture du bâtiment des pompes à incendie vus du clocher, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

Le bâtiment des pompes à incendie

- Le bâtiment des pompes à incendie présente un très mauvais état de conservation. Entièrement construits en pierres d'appareils calcaires, certains présentent des desquamations importantes. On notera également la présence de joints, de divers bouchons et ragréages en ciment altérant les qualités mécaniques du matériau et la lecture de l'appareillage. Au niveau des soubassements, la présence d'une forte colonisation biologique est encouragée par l'absence de gouttières et d'un niveau de sol trop haut. En couverture, les plaques en fibres ciment sont recouvertes de mousse et sont inappropriées pour le bâti et dans le paysage du monument.

Ancien cimetière, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

D'après le PLU de la commune, les toitures en petites tuiles plates traditionnelles doivent être privilégiées. De plus, la modification récente de la charpente avec le doublement de la panne intermédiaire et leurs scellements au ciment sont d'une présentation médiocre. À l'intérieur, une dalle en ciment carrelée participe au phénomène de remontées capillaires par les murs. On notera également une légère descente du linteau en pierres d'appareils désolidarisant l'ensemble supérieur maçonné. Enfin, au-devant, une poubelle surmontée d'un distributeur de sacs en plastique participe à la mauvaise présentation de l'ensemble.

Localisation des altérations. Élévation nord du bâtiment des pompes à incendie, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].

Légende - Altérations

- Colonisation biologique
- Altération profonde de la pierre
- Joint en ciment
- Éléments lacunaires

Localisation des altérations. Élévation est du bâtiment des pompes à incendie, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].

Diagnostic de l'espace 3

Le jardin du presbytère

- Les circulations et les espaces jardinés sont flous.
- L'allée pavée reliant le portail au sud-ouest est recouverte de mousse.
- Un ancien pommier dont la taille a été formée semble en fin de vie.
- La circulation pavée devant l'élévation sud du presbytère est trop étroite pour bénéficier d'un espace de terrasse.

| Entrée sud-ouest et mur de clôture du presbytère, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Les murs de clôture

- Les murs en moellons de la parcelle du presbytère présentent un état satisfaisant de conservation : du lierre recouvrent parfois sa partie haute (chaperon) et quelques tuiles manquent. Côté rue, ils sont parfois enduits au ciment mais ne présentent pas, à l'exception de quelques lacunes, de pathologies franches.

| Jardin du presbytère, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Le portail sud-ouest du presbytère:

- Les piliers en pierres d'appareils du portail présentent un mauvais état de conservation : jointés au ciment, les pierres présentent des desquamations importantes encouragées là aussi par le revêtement étanche des trottoirs et par les joints ciment. Le portail à double battant ne ferme plus convenablement et la ferronnerie est recouverte de lierre et sa peinture s'écaille. Une boîte aux lettres disgracieuse prend place sur cet ensemble. L'emmarchement est recouvert de lichens et le mur en moellons sur lequel les marches s'appuient sont jointés au ciment, rendant l'ensemble inesthétique.

Portail sud-est du presbytère, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Le portail sud-est du presbytère:

- Muré et recouvert de lierres, le fronton en pierre surmonté d'une croix n'est plus visible : cet élément est le seul véritablement construit qui participe à l'identité religieuse du presbytère. L'embranchement permettant de rejoindre l'église a disparu.

Diagnostic de l'espace

Le parc du presbytère

- Le grillage balisant les circulations est vétuste : celui aux abords des murs derrière l'église ne garantit plus la sécurité du visiteur.
- Les espaces de friches sont balisés par des rubans plastifiés.
- Au niveau de la clairière, présence d'une structure bétonnée au sol et de diverses poutres en béton de graviers lavés.
- Colonisation du faux-robinier à l'arrière du bâtiment prévu au Secours populaire.

Parc du presbytère, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Parc du presbytère, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

VÉTAT PROJETÉ

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

Pensé comme un espace public ouvert à la visite, avec des circulations internes multiples s'articulant autour de l'église Saint-Sulpice, ce projet propose, tout en valorisant l'identité rurale et patrimoniale de la commune, la création d'espaces paysagers distincts formant un ensemble cohérent. Structurés pour la promenade, la découverte, la contemplation ou le repos, l'ensemble du site sera accessible à tous. Une attention particulière a été portée à la connexion des espaces entre eux, à la restitution de l'aspect ancien du bourg historique, à l'amélioration général de l'état sanitaire du bâti, à la sécurité des usagers, mais également à la qualité des espaces jardinés, ornements de la flore du Vexin Français.

Du fait de la spécificité du terrain et des risques liés aux anciennes carrières, une étude structurelle concernant la parcelle cadastrale numéro 162 est préconisée avant la mise en œuvre du projet. Bien qu'il n'implante sur ladite parcelle aucune construction lourde, il est impératif d'assurer la faisabilité d'accueillir, même de manière ponctuelle, du public en toute sécurité.

La problématique du stationnement qu'a soulevé la maîtrise d'ouvrage lors de la présentation des sujets d'étude, a été longuement discuté. L'espace de l'ancien cimetière est le seul dont dispose le site pour accueillir un espace de stationnement conséquent. Cependant, pour des raisons de mises en valeur du monument, il ne nous paraît pas souhaitable de le concrétiser à cet endroit. Des espaces de stationnements existants sont conservés dans le projet, et l'espace situé rue de l'hôtel-Dieu ou celui devant la mairie pourraient être rénovés et optimisés.

En raison du classement de l'église et de la destination du site au public, l'ensemble de ces travaux sera à solliciter auprès d'entreprises compétentes. Lorsque cela est possible, d'autres interventions seront proposées. La plupart des travaux d'égages, de plantations et d'entretiens pourront être par exemple réalisés par les agents affectés aux espaces verts de la commune.

Enfin, les travaux prévus autour du monument et sur la parcelle de l'ancien cimetière nécessiteront très probablement une surveillance archéologique. Une consultation préalable du service régional d'archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d'Ile-de-France est préconisée afin d'en connaître les éventuelles prescriptions.

*Jardin du presbytère et rue de l'église vue du clocher, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

- *Point de vue*
- *Circulation*
- *Accès PMR*
- *Spot encastré aux pavages*
- *Lampadaire*
- *Projecteur*
- *Poubelle*

*Plan projeté des abords de l'église Saint-Sulpice et du presbytère, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

B. ESPACE N°1 PROJETÉ

Présentation de l'espace 1

La rue de l'église

Le linéaire de la rue précède et dessert le monument : il offre une perspective remarquable sur l'église. Afin de redonner une qualité architecturale à son ensemble, nous préconisons la restitution d'une chaussée et de trottoirs cohérents à l'aspect ancien du bourg : le pavage sera restitué sur l'ensemble du périmètre établi. Le pavement de la rue renvoie à la minéralité historique du bourg, et vient conforter l'identité rurale et patrimoniale de la commune. La mise en œuvre du pavage en queue de paon ou en éventail, élargit visuellement l'espace et fait écho à la forme semi-circulaire du chevet de l'église. Du fait de son caractère non étanche, cette modification de revêtement réduira fortement le phénomène de remontées capillaires observé sur le bâti de la rue, et participera à sa conservation.

Afin de conforter la centralité et l'attractivité du bourg, de favoriser la mixité fonctionnelle ainsi que de diminuer les obligations de déplacements motorisés et de développer les transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile, le projet veillera à la mise en place d'une zone de rencontre. Aménagée

de manière à ralentir naturellement la circulation des véhicules motorisés, le périmètre de la zone de rencontre est clairement signalée par des panneaux spécifiques et la vitesse de circulation est limitée à 20 ou 30 km/h. Les piétons ont le droit de circuler sur toute la largeur de la voie et ont la priorité sur les véhicules motorisés. Les places de stationnement le long du linéaire de la rue sont conservées.

Le parvis

Comme dans le projet de réhabilitation de 1860, l'église bénéficiera à nouveau d'un véritable espace de parvis pavé et dégagé. Sa courbe, légèrement adoucie, s'intégrera davantage avec la chaussée, et sera accessible aux PMR. Son rôle est double : c'est une place publique disponible aux habitants et qui, par l'espace disponible, met en valeur l'église. Cette modification de revêtement, comme pour la rue, réduira fortement le phénomène de remontées capillaires dont le bâti de l'église souffre, et participera à sa conservation. Les places de stationnement devant le monument ne seront pas restituées afin d'en libérer l'espace et de dégager la vue. Cependant, afin d'équilibrer le

caractère minéral du bourg historique, la plantation d'un tilleul, symbole révolutionnaire de justice et de liberté, est proposée. Son emplacement a été pensé de manière à ne pas obstruer la vue du monument depuis la rue et la variété choisie supporte très bien une coupe régulière. Un éclairage intégré au parvis, ainsi qu'un lampadaire d'aspect ancien, permettra d'éclairer cet espace la nuit et de le valoriser. Des arceaux à vélos seront également installés.

Conseils de mise en œuvre de l'espace 1

- Dépose de la première marche du portail occidental et stockage.
- Suppression des bornes en graviers lavées et des bancs.
- Suppression de l'ensemble des enrobés étanches de la rue (chaussée et trottoirs) et du parvis.

- Tranchées et raccordement au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune (voir espace 2).
- Avant comblement des tranchées: raccordement électrique à prévoir pour l'éclairage.
- Mise en œuvre d'un pavage posé sur sable: les joints seront réalisés à la chaux hydraulique.
- Pose de bordures neuves et installation d'arceaux pour les vélos.
- Reprise de la première marche du portail occidental, scellement et joint à la chaux hydraulique.

Plan du réseau gérant l'évacuation des eaux pluviales de l'église de Chars (95)

LEGENDE

- Sens d'évacuation
- Plaque d'égout

Éclairage

- Installation de deux lampadaires d'aspects anciens.
- Installation de « spot » intégrés au pavage.

Plantation

- Plantation d'un tilleul.

Mobilier urbain

- Deux bancs, une poubelle et deux lampadaires ont été positionnés de manière à ne pas gêner les cheminements des usagers.

Signalétique

- Trois panneaux « zone de rencontre ».
- Panneau officiel signalant le classement de l'église au titre des Monuments historiques.

Lampadaire extérieur
Classique Avenue 2 de Roger Pradier

Poubelle d'extérieur en acier - 31L
BINO - Réf. 103902 MobEventPro

Banc extérieur avec dossier 150 cm.
Réf. 103941 MobEventPro

Vue sur le parvis de l'église, état actuel. Auteurs: C.H.R. [2024].

| *Vue sur le parvis de l'église (montage photos), état projeté. Auteurs: C.H.R. [2024].*

C. ESPACE N°2 PROJETÉ

Présentation de l'espace ②

Le tour de l'église

Dans la continuité du parvis et de la rue, une circulation fluide et accessible aux personnes à mobilité réduite est proposée tout autour de l'église. De plus, l'accès au portail nord de l'église sera aménagé de manière à assurer son accessibilité aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Prenant en considération la complémentarité apportée au projet de restauration de l'église, la réfection des pentes et la mise en œuvre d'un caniveau éloigneront les eaux pluviales des soubassements du monument. Afin d'améliorer davantage la gestion de l'humidité gravitaire du sol et des remontées capillaires du bâti de l'église, un drainage périphérique pourrait être mis en œuvre, à 1,30 m maximum de profondeur, autour du monument. Le remplacement du recouvrement étanche par un recouvrement non étanche pavé, ainsi que le raccordement systématique des descentes au réseau d'eau pluviale de la commune assureront également cette amélioration.

Les places de stationnements existantes au pied de l'embranchement du portail sud-ouest du presbytère seront conservées mais réorientées le long de l'élévation nord de l'église, de manière à être moins

visible depuis le parvis et permettant de dégager son accès. Une place réservée aux PMR sera mise en place afin de simplifier l'accès à l'intérieur du monument. Pour garantir l'accessibilité nocturne et sa mise en valeur, l'éclairage mis en œuvre sur le parvis sera poursuivi sur l'ensemble du tour extérieur de l'église. Afin de mettre en valeur l'extrémité orientale (chevet) du monument, visible depuis le coteau boisé, lors d'événements culturels nocturnes, deux projecteurs seront intégrés aux murs de soutènement.

Enfin, la largeur préconisée des circulations permettra également de garantir l'installation de l'échafaudage nécessaire lors de la phase de restauration du clos et du couvert du monument. La sécurité incendie de l'église sera confortée par l'installation d'une borne incendie.

Les murs de soutènement

L'ensemble des murs séparant l'église du coteau boisé du presbytère seront repris en partie supérieure afin d'assurer leur conservation. La partie du mur en partie effondrée pourrait être restituée à l'identique. La mise en œuvre d'un garde-corps en fonte permettra d'assurer la sécurité des visiteurs à hauteur du coteau boisé tout en conservant la vue sur le chevet de l'église. Au pied des murs, la réfection des pentes et le pavage de la circulation piétonne assurera une meilleure gestion de l'humidité, réduisant là aussi le phénomène de remontées capillaires. Une reprise au mortier de chaux hydraulique est également préconisée dans les parties inférieures de l'ouvrage.

Le jardin de l'ancien cimetière

Avec la création d'un espace paysager s'inspirant des plantations qu'offraient le jardin médiéval, ce jardin n'en présentera cependant pas la structure historique. La forme de la parcelle et l'étroitesse du passage à son extrémité ont rendu difficile sa conception. Généralement structurés à partir d'un centre composé d'un puits ou d'un bassin, entouré de quatre parterres carrés surélevés, ces jardins étaient avant tout utilitaires, procurant nourriture et médecine.

Ainsi, le jardin de l'ancien cimetière présentera une large pelouse accessible aux habitants et aux visiteurs de manière permanente, agrémentée de bacs en carrés ou en rectangles plantés de plantes aromatiques et médicinales variées: souci (*calendula officinalis*), thym (*thymus*), camomille (*camomilla*), menthe (*mentha*), absinthe (*artemisia absinthium*), verveine officinale (*verbena officinalis*), etc. Les bacs seront confectionnés plessis tressés de châtaigniers ou de noisetiers (essences présentes sur la parcelle). Un pommier demi-tige "reine des reinettes" et des vivaces (voir schéma de plantation de massif page 56) seront également plantés en pleine terre afin de structurer l'espace à différentes hauteurs.

*Etat projeté du jardin de l'église avec ses bacs surélevés (montage photos).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

La mise en place d'un panneau pédagogique recensant la flore et en expliquant ses vertus aux visiteurs pourrait être envisagée. Enfin, une «boîte à livres» pourrait être mise à disposition des habitants dans cet espace.

Fleurs de pommier. Étiquette Jardinierie Willemse. |

Le kiosque d'accueil

(Bâtiment des pompes à incendie)

En raison de sa valeur patrimoniale et du mauvais état de conservation constaté, le bâtiment des pompes à incendie sera rénové de manière à lui redonner une cohérence architecturale et pour assurer sa conservation. Sa fonction restera, dans un premier temps, celle d'un bâtiment de stockage. L'ensemble des maçonneries ainsi que l'ensemble de la charpente et de la couverture sera reprise. Du fait de sa petite hauteur, rendant visible sa couverture depuis le parvis, nous préconisons de restituer la couverture en tuile plate ultérieure à sa construction : la tuile mécanique du devis d'origine, bien que présente sur certaines couvertures des habitations de la rue, s'intégrera moins harmonieusement dans le paysage des abords du monument. Les élévations seront simplement traitées avec des joints à la chaux et un ragréage des parties altérées. Si nous espérons qu'aucun bloc de pierre d'appareil soit à remplacer, une patine sera appliquée afin d'harmoniser l'aspect extérieur du bâtiment. L'intérieur sera simplement rénové avec le remplacement de la dalle cimentée qui encourage là aussi le phénomène de remontées capillaire par les murs, et la mise en œuvre d'un enduit fin à la chaux aérienne sur l'ensemble des murs. Des étagères seront installées afin de ranger le matériel nécessaire à l'entretien des espaces paysagers.

Élévation est du bâtiment des pompes à incendie, état actuel. Auteurs: C.H.R. [2024].

Élévation est du bâtiment des pompes à incendie (montage photos), état projeté. Auteurs: C.H.R. [2024].

Dans le cas où, une activité touristique se développait fortement sur le territoire de la commune, ce bâtiment pourra être réhabilité en kiosque d'information et d'accueil du public. Un raccordement à l'eau potable ainsi qu'à l'électricité est donc proposé en option.

Enfin, il nous paraît judicieux d'afficher un plan du parcours proposé au-devant du bâtiment, avec une note précisant sa fonction d'origine.

*Élévation nord du bâtiment des pompes à incendie, état actuel.
Auteurs: C.H.R. [2024].*

*Élévation nord du bâtiment des pompes à incendie
(montage photos), état projeté.
Auteurs: C.H.R. [2024].*

Conseils de mise en œuvre de l'espace ②

Tour de l'église

- Retrait du caniveau pavé en ciment.
- Fouilles pour installation du drain et du réseau d'évacuation des eaux pluviales; l'ensemble est à raccorder au réseau municipal.
- Raccordement à l'eau pour borne incendie et installation de celle-ci.
- Nivellement et réfection des pentes.
- Installation d'un seuil en pierre de taille pour le portail nord et création d'une rampe d'accès aux PMR raccordée au pavage.
- Mise en œuvre d'une allée et d'un caniveau central en pavés refendus, posés sur sable: d'une largeur de deux mètres quarante maximum; les joints seront réalisés à la chaux hydraulique.

Plantation :

- Au nord, après le rétrécissement de la bande plantée, il est préconisé la plantation d'un massif de plantes vivaces locales et non locales supportant l'ombre : helleborus, bergénias, geraniums, campanules, achillés, polémonium, sedums, asters, hydrangeas, acanthes, delphiniums, digitales, etc. (voir exemple de plantation page 56). Même préconisation au pied des murs de soutènement dans les espaces laissés par la forme circulaire de l'allée. Ces plantations présentent une harmonie de teintes, des floraisons espacées ainsi que des hauteurs différentes à maturité.

Éclairage:

- Installation de « spot » intégré au pavage: estimé à un entre chaque contrefort, soit un total de 18 spots.

Les murs de soutènement

- Retrait de la végétation installée sur les parties supérieures des murs
- Reprise de l'ensemble des parties basses des murs au mortier de chaux hydraulique
- Reprise de l'ensemble des arases et mise à niveau, comblement des lacunes: mise en œuvre d'un chaperon maçonné à la chaux hydraulique.
- Installation d'un garde-corps en fonte et scellements, y compris socle.

*Mur de clôture et festons en fer, état projeté (montage photos).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

Option:

- Rehaussement du mur effondré, en moellons de pierres calcaires et chaînage en pierres d'appareils, scellés au mortier de chaux hydraulique.

Le jardin de l'ancien cimetière

- Retrait du tour de puits et des deux bancs
- Si accord du propriétaire, retrait du grillage et des bâches en place sur le mur sud.
- Installation d'une clôture à festons en fer, dans l'esprit de celle actuellement en place au niveau du portail sud-ouest du presbytère.
- Nivellement du terrain (conservation de la terre végétale et stockage) et réfection des pentes; la terre végétale sera étalée sur place.

Plantation :

- « Ray-grass » pour l'ensemble du couvert végétal.
- Plantation de plants aromatiques et médicinales variés en bacs surélevés.
- Plantation d'un pommier "reine des reinettes" et de vivaces en pleine terre.

Mobilier urbain :

- Trois bancs et une poubelle.

Le bâtiment des pompes à incendie

Extérieur

- Léger décaissage du niveau de fondation et reprise des pentes.
- Dépose de la charpente¹ et de la couverture en fibre ciment.
- Dépose de la menuiserie et des gonds.
- Dépose de la poubelle.
- Reprise de l'ensemble des maçonneries comprenant : retrait des joints, bouchons, ragréages en ciment.
- Redressement du linteau de la porte d'entrée : prévoir le remplacement de deux blocs en pierre d'appareil.
- Avant la pose de la charpente, reprise des arases des murs au mortier de chaux hydraulique.
- Nettoyage mécanique des élévations à la brosse.
- Sur l'ensemble des élévations : ragréage et joints réalisés à la chaux hydraulique. Une patine d'harmonisation à la chaux pourra également être appliquée.

- Reprise de l'ensemble de la couverture comprenant : De préférence, restitution d'une charpente à seulement une panne intermédiaire, d'une couverture en tuiles plates, et d'un faitage en tuiles à embarrures et crêtes de coq. Mise en œuvre d'une gouttière, et d'une descente raccordée au réseau d'eaux pluviales de la commune.
- Pose d'une porte bois à double vantaux, 2,15 x 2,10 m avec vitrage en partie haute et petits bois, teinte : RAL 7004.

Options :

- Raccordement électrique enterré et à l'eau potable. Installation d'un tableau et de deux disjoncteurs pour une lumière, un interrupteur et un bloc de trois prises électriques. Installation d'un robinet.
- Restitution d'une couverture en tuiles mécaniques losangés avec les tuiles actuellement stockées devant les dépendances du presbytère.

Intérieur

- Retrait de la dalle intérieure cimentée carrelée.
- Mise en œuvre d'une dalle à la chaux.
- Enduit fin à la chaux sur l'ensemble des murs intérieurs.

Signalétique

- Installation d'un panneau du parcours proposé.

1 : Si la charpente présente un bon état de conservation, le bois pourra être conservé et réutilisé ailleurs.

Intérieur du bâtiment des pompes à incendie, état actuel de la charpente supportant la dalle cimentée. Auteurs: C.H.R. [2024].

Exemple de massif de plantes vivaces pour le jardin de l'ancien cimetière et du presbytère

Un plan de plantation permet de concevoir un massif en veillant à une floraison échelonnée. Principalement composé ici de plantes horticoles vivaces, nous encourageons la plantation de fleurs locales (annuelle, bisannuelle et vivace) pour l'ensemble

du site et notamment dans le jardin du presbytère: géranium (*geranium robertianum*), verbascum densiflorum (molène), coquelicot (*papaver rheoas*), marguerite (*leucanthemum vulgare*), valériane rouge (*centranthes tuber*), centaurée scabieuse (*centaurea*

scabiosa), etc. Ces fleurs sont recensées dans un document disponible sur le site du musée du Vexin Français (Le Jardin expérimental du musée du Vexin français).

Exemple de massif de plantes vivaces le long du mur de clôture du presbytère, côté église

Cet exemple de plantations pourrait être mis en œuvre le long du mur du presbytère côté église: les variétés supportent bien la mi-ombre, offrent une

floraison échelonnée et le feuillage présente un intérêt décoratif toute l'année; de plus, elles présentent une hauteur différente à maturité.

Sources : PNR Oise - Pays de France et Odile Visage, paysagiste - Illustrations : Michel Sinier - Photos : Odile Visage, Olivier Tranchard, Solange Duchardt [2019].

Quelques variétés de la flore du Vexin

Centauree scabieuse (Vivace)
Centaurea scabiosa

Géranium «Herbe à robert (annuelle)
Geranium robertianum

Coquelicot (annuelle)
Papaver rhoeas

Millepertuis perforé (Vivace)
Hypericum perforatum

Marguerite (Vivace)
Leucanthemum vulgare

Molène faux bouillon-blanc (Bisannuelle)
Verbascum densiflorum

Valériane rouge (Vivace)
Centranthus ruber

Dessins : L. Libert.
Document « Le Jardin expérimental du musée du Vexin français » [2020].

D. ESPACE N°3 PROJETÉ

Présentation de l'espace 3

Le jardin du presbytère

Ce deuxième espace paysager s'inspire, dans sa conception, du jardin de curé: avant tout utilitaire, ce type de jardin, associé aux paroisses rurales, est un espace paysager clos de murs, fournissant des denrées aux religieux.

Sa forme n'est pas ordonnancée de manière régulière et le jardin présente, à l'exception des allées, peu ou pas de pelouse car c'est avant tout un espace densément planté, agréable par sa diversité de plantations. Son caractère potager (légumes et fruits) se mélange aux plantes aromatiques, médicinales et ornementales. Les fleurs y ont une place importante, tant pour leur beauté que pour leur utilité dans les bouquets d'église. Ainsi des roses, des pivoines, des lys, ou encore des marguerites y sont souvent cultivées.

Bâtir un jardin, c'est avant tout structurer un espace, «et lui restituer une échelle, dans son paysage en général comme dans ses espaces particuliers»¹. Créé pour la découverte, la contemplation ou le repos, le jardin du presbytère apportera une cohérence à l'architecture rurale du lieu et sera agrémenté d'un ensemble de plants de variétés locales, historiquement présentes dans le Vexin Français.

Un second panneau pédagogique sur la flore serait intéressant à présenter.

Pour améliorer l'équipement de la future bibliothèque, une large terrasse pavée sera mise en œuvre. Elle sera équipée de quelques chiliennes, de chaises et de tables, offrant ainsi la possibilité d'un espace de lecture extérieur aux usagers. Cet aménagement permettra également d'accueillir un public de scolaire: l'intérêt pédagogique que présente le jardin en fait un lieu particulièrement intéressant. Afin d'améliorer la circulation de cet ensemble, l'accès condamné du portail nord sera réouvert et aménagé d'une rampe maçonnée, garantissant également l'accès aux personnes à mobilité réduite² par ce côté.

1: Marie-Hélène Bénetière, *Jardin. Vocabulaire typologique et technique*, Éditions du patrimoine, 2000, p.28.

2: L'accès nord est rendu accessible aux PMR dans le projet de réhabilitation du presbytère de la SARL Bourillet et Associés.

Conseils de mise en œuvre de l'espace ③

Le jardin du presbytère et terrasse de la bibliothèque

- Dépose de la bande pavée courant le long du presbytère et de celle reliant le portail au sud-ouest; stockage des matériaux sur place. Retrait de la végétation plantée en bordure.
- Mise en œuvre de pavés posés sur sable: les joints seront réalisés à la chaux hydraulique. Installation de « spot » intégrés au pavage.
- Retrait du lierre envahissant les maçonneries.
- Retrait de l'ensemble des végétaux secs.

Plantation

- Arbres et arbustes fruitiers: pommier « reine des reinettes », poirier « beurré hardy », cerisier « burlat », prunier « reine claudie », framboisiers.
- Plantes vivaces et bulbes: rhubarbe, iris, glycine, lys, rosiers.
- Plantes aromatiques et médicinales: thym, menthe, lavande, persil.

Mobilier

- Deux bancs pour le jardin.
- Quatre chiliennes.
- Trois tables rondes et six chaises.

Les murs de clôture et portails

- L'ensemble des murs nécessiterait, côté rue, une reprise générale de leurs enduits: en raison de leur bon état général de conservation, il sera préconisé le retrait de la végétation envahissante et la reprise des chaperons maçonnés en tuiles mécaniques losangés; celles actuellement stockées à l'extérieur pourront être réutilisées ici.
- Réouverture du portail condamné: mise en place d'une rampe maçonnée
- Les piliers des trois portails seront rénovés: curage des joints et des ragréages en ciment; reprise au mortier de chaux hydraulique. Installation au nord d'un portillon en fer, suivant le modèle de celui en place au sud-ouest.
- Nettoyage des emmarchements du portail sud-ouest et curage des joints; reprise au mortier de chaux hydraulique.
- Repeindre l'ensemble de la ferronnerie (porte, feston et grille) avec une peinture adaptée: la teinte préconisée est le RAL 7004.

*Portail sud-ouest du presbytère, avant et après (montage photos), Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

E. ESPACE N°4 PROJETÉ

Présentation de l'espace 4

Le coteau boisé, composé d'essences locales de feuillus, présente un patrimoine naturel déjà en place qui ne nécessite aucune transformation importante. Protégé doublement, seule la clairière présente dans sa partie haute et les allées déjà existantes seront empruntées par les visiteurs. Afin d'encourager la densification des espaces clairs, et afin d'assurer la sécurité du public, seule le retrait des rares sujets secs est préconisé. Les allées seront légèrement retravaillées afin d'assurer une transition paysagère satisfaisante entre elles et les haies. Il sera également mis en œuvre tout du long, une plantation raisonnée de plantes vivaces naturellement présentes dans les sous-bois du Vexin. Ces plantes de sous-bois, comme les jonquilles (narcissus jonquilla), sont particulièrement intéressantes pour agrémenter le paysage puisqu'elles fleurissent au printemps, de mars à avril, avant l'apparition des feuilles des arbres composant le coteau. Elles participeront à augmenter la biodiversité et la qualité paysagère de l'ensemble.

Le parcours proposé encouragera, au détour de la promenade, la multiplicité des points de vue qu'il offre sur l'église (clocher, élévation nord et sud, chevet).

Un local à vélo sera aménagé côté cour à l'emplacement d'un actuel appentis.

Le jardin potager du Secours populaire

Cet espace vient répondre au défrichage de cet endroit du parc. Accolé au futur local du Secours populaire, il sera en partie replanté. Un large espace cultivable sera aménagé afin de proposer des ateliers de réinsertion, d'apprentissage autour du jardin potager. La mise en place de ruchers permettra d'agrémenter l'offre et favorisera la pollinisation des différents espaces naturels du site; la présence importante de robiniers (faux-acacias) et de tilleuls rend le périmètre particulièrement intéressant pour une production raisonnée de miel. Au-delà de la diversité des activités que cet aménagement simple permet, la vente de l'ensemble des produits cultivés sur place pourraient être au bénéfice de l'association et/ou être distribué dans les restaurants scolaires de la commune.

Vue sur le chevet de l'église depuis le parc (montage photos), Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Le théâtre de verdure donnant sur le chevet de l'église (montage photos), Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

Le théâtre de verdure

Cet aménagement s'inspire des théâtres antiques dans la disposition semi-circulaire de ses gradins. Il permettra d'organiser de multiples événements culturels: le visiteur pourra ainsi assister en plein air à, par exemple, des concerts. Cet espace est également à investir par la bibliothèque qui pourra y organiser des conférences et des lectures. Ainsi, quatre rangs de gradins semi-circulaires, orientés vers un espace scénique démontable, seront mis en œuvre. Ils seront maçonnés en moellons de pierres calcaires. La réflexion menée sur l'entretien d'une assise en bois nous pousse à ne pas la préconiser. Le confort des spectateurs pourrait être amélioré par des coussins mis en place par la commune lors de la préparation du site à un événement. Au-delà de la scène, le point de vue exceptionnel sur le chevet de l'église agira sur le spectateur comme une toile de fond.

La vue sur le chevet de l'église

La reprise en maçonnerie des parties hautes des murs séparant le coteau du chevet permettra l'installation d'un garde-corps en fonte assurant la sécurisation du point de vue. Il sera possible d'en faire le tour, et de pousser jusqu'à l'extrême sud-ouest pour contempler la rosace du croisillon sud.

La pente sera adouci dès l'entrée du parc afin de permettre l'accès aux PMR jusqu'à cet endroit. Si besoin, des paliers de repos seront aménagés. Dans la continuité des panneaux mis en place dans le cadre des sentiers du patrimoine déjà en place sur la commune, ce point de vue mériterait un panneau indépendant présentant aux visiteurs l'architecture du chevet de l'église.

Conseils de mise en œuvre de l'espace

- Retrait de l'ensemble des grillages et piquets.
- Retrait des plaques et des plots en béton présents au sol.
- Abattage de l'arbre en place au bord du chevet
- Retrait des arbres secs menaçant la sécurité des visiteurs.
- Retrait de l'arase en ciment du mur bordant la chaussée au niveau du potager du Secours Populaire.
- Nivellement de la pente afin de garantir l'accès aux PMR avec de la terre végétale: cette circulation sera revêtue de graviers stabilisés.
- Aménagement du local à vélo.

*Allée menant vers le théâtre de verdure avec sur le côté droit un ensemble de piquets et de grillages, Chars (95).
Auteurs: C.H.R. [2024].*

Le potager du Secours Populaire

- Retrait des souches.
- Nivellement du terrain.
- Réhausse du mur donnant sur la chaussée au niveau d'origine en moellons de pierres calcaires, assemblés au mortier de chaux hydraulique y compris arase maçonnée.
- Délimitation de la zone cultivable par un contour en bois ou en terre cuite (tuiles, briques, etc.).
- Installation de deux ruches en bois.

Le théâtre de verdure

- Les quatre rangs de gradins semi-circulaires seront construits en moellons de pierres calcaires et maçonnés à la chaux y compris arase à niveau.
- Au niveau du mur de soutènement réhaussé: comblement avec de la terre végétale et nivellement de la pente.
- Installation d'une boîte technique raccordée à l'électricité permettant l'éclairage et l'installation d'enceinte.
- La rénovation des murs de clôture du presbytère ainsi que la mise en œuvre des gradins maçonnés du théâtre de verdure pourraient être confiées à une association de sauvegarde du patrimoine : des ateliers de maçonnerie traditionnelle pourraient ainsi être proposés. Le coût d'intervention est faible, et l'espace du parc a été pensé pour recevoir du public.

Terrain à rénover du potager du Secours Populaire, Chars (95). Auteurs: C.H.R. [2024].

ÉVALUATION FINANCIÈRE

ESTIMATIONS ESPACE 1 & 2

Seuls les coûts des travaux préconisés à l'espace 1 et 2 seront estimés dans cette partie. Ceux concernant les plantations des espaces jardinés n'apparaîtront pas en raison de l'impossibilité d'obtenir une estimation précise.

Pour que ces travaux puissent être réalisés espace par espace, comme il a été convenu, seule la mise en œuvre du système drainant et du réseau d'évacuation des eaux pluviales de l'église compris dans l'espace 2 devra être réalisée à l'espace 1.

Espace 1 :

Remise en état de la rue de l'église et du parvis de l'église + réseau enterré du tour de l'église.

Poste 1 : Voirie - Réseaux - Terrassement

- Dépose de la première marche du portail occidental stockage.
- Retrait des bornes en graviers lavées, des bancs et de l'ensemble des enrobés étanches de la rue, du parvis et du tour de l'église.
- Réalisation de tranchées à 1,30 mètre de profondeur maximum et à 1,30 mètre des murs de l'église.
- Mise en œuvre d'un système drainant et d'un ensemble d'évacuation pour les eaux pluviales ; raccordement aux gouttières et au réseau communal.
- Avant comblement des tranchées : raccordement électrique à prévoir pour l'ensemble de l'éclairage du parvis et raccordement à l'eau pour la borne incendie.
- Après comblement des tranchées : reprofilage des sols (nivellement).
- Sur le parvis, fourniture et pose de pavés refendus posés sur sable et jointés au mortier de chaux hydraulique pour une surface d'environ 216 m².
- Sur la rue (chaussée, trottoirs et caniveaux), fourniture et pose de pavés sur lit de mortier de chaux hydraulique et jointés au mortier de chaux hydraulique pour une surface d'environ 1 700 m².
- Répose de la première marche du portail occidental et scellements.
- Installation de deux lampadaires, des bancs et des poubelles.
- Pose de potelets et d'arceaux à vélos.

Ensemble du poste 1 = 557 122,00 HT

Poste 2 : Électricité

- Fourniture et raccordement des 18 spots intégrés au pavage.
- Raccordement des deux lampadaires.

Ensemble du poste 2 = 5 400,00 HT

Poste 3 : Installation de chantier

- Mise en œuvre d'une déviation avec aménagement voirie.
- Installation d'une zone de repos pour les artisans y compris WC.

Ensemble du poste 3 = 19 560,00 HT

Ensemble de l'espace 1 = 582 082,00 HT

Espace 2 :

Le tour de l'église

Poste 1 : Voirie - Terrassement

- Reprofilage des pentes (nivellement).
- Fourniture et pose de pavés refendus posés sur sable et jointés au mortier de chaux hydraulique. Mise en œuvre d'un caniveau. Pour une surface d'environ 400 m².
- Installation d'un seuil en pierre de taille pour le portail nord et mise en œuvre d'une rampe maçonnée raccordée au pavage.

Ensemble du poste 1 = 185 932,00 HT

Les murs de soutènement

Poste 1 : Maçonnerie - Pierre de taille

- Option : rehaussement du pan de mur effondré : fourniture et pose de moellons de pierres calcaires et reprise du chaînage en pierres d'appareils calcaires, scellés au mortier de chaux hydraulique.
- Reprise de l'ensemble des arases et mise à niveau au mortier de chaux hydraulique (chaperon).
- Comblement des lacunes et reprises des joints sur les parties basses sur l'ensemble des murs au mortier de chaux hydraulique.
- Installation d'un garde-corps en fonte et scellements y compris socle.

Ensemble du poste 1 = 39850,00 HT

Poste 2 : Électricité

- Fourniture et pose de deux projecteurs en direction du chevet.

Ensemble du poste 2 = 2 200,00 HT

Le jardin de l'ancien cimetière

Poste 1 : Terrassement

- Retrait du tour de puits et des deux bancs.
- Reprofilage du terrain (nivellement).
- Installation de deux bancs et d'une poubelle.

Ensemble du poste 1 = 4 538,00 HT

Le bâtiment des pompes à incendie

Poste 1 : Maçonnerie - Pierre de taille

Reprise de l'ensemble des maçonneries comprenant :

- Retrait de la dalle cimentée carrelée
- Retrait des joints, bouchons, ragréages en ciment.
- Redressement du linteau.
- Reprise des arases des murs au mortier de chaux hydraulique.
- Nettoyage mécanique des élévations à la brosse.
- Ragréage et joints réalisés au mortier de chaux hydraulique.

Selon l'aspect une fois sec, une patine d'harmonisation à la chaux pourra également être appliquée.

- Mise en œuvre d'une dalle à chaux sur lit de gravier
- Enduit fin des murs intérieurs à la chaux hydraulique

Ensemble du poste 1 = 6 635,00 HT

Poste 2 : Charpente – Couverture

Reprise de l'ensemble de la couverture comprenant :

- Dépose de la charpente et de la couverture en fibre ciment.
- Fourniture et pose d'une charpente à seulement une panne intermédiaire en sapin traité y compris lattage.

- Fourniture et pose d'une couverture en tuiles plates pour une surface d'environ 20 m².
- Mise en œuvre d'un faitage en tuiles à embarrures et crêtes de coq.
- Installation d'une gouttière et d'une descente en zinc ; raccordement au réseau communal d'évacuation des eaux pluviales.

Ensemble du poste 2 = 5 940,00 HT

Poste 3 : Menuiserie

- Dépose de la menuiserie et des gonds.
- Fourniture et pose d'une porte bois à double vantaux, 2,15 x 2,10 m avec vitrage en partie haute et petits bois, laquée couleur RAL 7004.

Estimation : 3000,00 HT

Ensemble du poste 3 = 3 000,00 HT

Poste 4 : Installation de chantier

- Installation d'un échafaudage.

Ensemble du poste 4 = 570,00 HT

Poste 5 (option) : Raccord à l'électricité et à l'eau potable

- Raccord à l'électricité et installation d'un tableau.
- Raccord à l'eau potable et installation d'un robinet.

Ensemble du poste 5 = 3 440,00 HT

Ensemble de l'espace 2 = 25 2105,00 HT

Ensemble de l'espace 1 & 2 = 834 187,00 HT

FINANCEMENT EXTÉRIEUR & LABELLISATION

Du fait de la caractéristique d'abord de Monuments historiques du site, des financements extérieurs, publics ou privés, pourraient être sollicités par la commune. Cependant, les subventions existantes sont généralement conditionnées à la rénovation d'un bâti, rendant la caractéristique des abords parfois complexe à soutenir. C'est pourquoi il nous semble pertinent de travailler à le faire reconnaître comme un « site patrimonial remarquable¹ » (SPR) : il conserve son caractère du début du XIX^e siècle et est représentatif du patrimoine architectural rural et naturel du Vexin Français. La commune pourrait ainsi obtenir des sources de financements, comme celles accordées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du Val-d'Oise.

Afin de mettre en valeur le site et la commune, d'autres labels pourraient être sollicités : le label « **Patrimoine d'Intérêt Régional** » décerné par la région Ile-de-France, valoriserait le site des abords de l'église et du presbytère en permettant son intégration à l'histoire régionale. Ce label bénéficie par exemple d'aides aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine dont l'une est plafonnée à 30 000 €. Le label « **Jardin remarquable** » mis en place en 2004, distingue des jardins et des parcs, présentant un

intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, qu'ils soient publics ou privés, s'ils sont ouverts au public. Il est attribué par le ministère de la Culture pour une durée de 5 ans renouvelable et donne droit à des avantages divers dont une signalisation sur les routes et autoroutes, selon le même processus que les édifices protégés au titre des Monuments historiques. Enfin, le label « **Village fleuri** » pourrait encourager l'embellissement de l'ensemble de la commune.

Le Parc Naturel Régional du Vexin Français soutient également financièrement certains travaux de restauration du patrimoine bâti du territoire. Les murs de clôture, sous réserve qu'ils soient situés à la limite entre le domaine public et privé ou qu'ils soient protégés au titre du PLU de la commune sont éligibles. **Le département du Val-d'Oise** propose un soutien financier pour des travaux de mise en valeur du patrimoine classé ou inscrit au titre des Monuments historiques, ou relevant du patrimoine local à travers le dispositif Val-d'Oise Territoires, dont les fonds sont déclinés en une quarantaine d'aides à l'investissement.

La Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est également un dispositif financier mis en place par le département qui vise à soutenir le développement et la modernisation des équipements publics dans les zones rurales. Elle contribue à financer des projets qui améliorent les conditions de vie des habitants, renforcent l'attractivité des territoires et favorisent leur développement durable.

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) est aussi une aide qui soutient des projets d'aménagement du territoire. Une collecte de fonds

en partenariat avec la **Fondation du Patrimoine** (FDP) pourrait être envisagée. La mise en place de chantiers participatifs par les associations de sauvegarde du patrimoine comme « Les amis du Vexin Français » permettraient de réaliser certains travaux à moindre coût : les associations disposent souvent d'un réseau d'adhérents compétents dans les techniques de restauration du bâti ancien. Si elles connaissent et promeuvent les savoir-faire traditionnels, c'est qu'elles y sont profondément attachées. Leurs missions sont parfois reconnues d'intérêt général et sont plus facilement subventionnées.

1 : Créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, ces sites incluent des ensembles urbains, villageois ou paysagers remarquables, protégés pour leur intérêt historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager.

VIII CONCLUSION

Avec des circulations internes multiples s'articulant autour de l'église Saint-Sulpice classée au titre des Monuments historique, ce projet de réaménagement des abords de l'église et du presbytère propose la création du premier parc public paysager de Chars, ouvert à la visite et accessible à tous. Situé au cœur du bourg historique, c'est un véritable parcours de promenade, sensibilisant à la préservation de la biodiversité et au patrimoine, qui est proposé aux habitants et aux visiteurs.

Si ce projet fait aussi écho à la volonté historique des habitants de valoriser leur église, en réinvestissant ce qui était déjà là, il a également veillé à valoriser l'identité rurale et patrimoniale de la commune en restituant notamment l'aspect ancien du bourg historique et de l'espace du parvis, l'équipant même d'une véritable place publique. Le presbytère retrouve sa connexion historique avec l'église et un aspect extérieur jardiné en cohérence avec sa fonction religieuse. Tout en s'adaptant à la fonction de future bibliothèque, son aspect extérieur et son usage s'en trouvent optimisés.

Ce projet a également pris soin d'assurer la conservation des bâtis en place, en restituant une cohérence architecturale et en améliorant leur état sanitaire avec la mise en œuvre de matériaux de constructions adaptés à leurs comportements. Le bâti

de la rue et l'église même se trouvent désormais en mesure de gérer la présence d'humidité constatée dans leurs maçonneries. L'ancien bâtiment des pompes à incendie retrouve une architecture cohérente et les murs de soutènement qui séparent l'église du parc ont bénéficié d'un soin particulier pour continuer de protéger l'église des éboulements du coteau.

Soucieux de renforcer également l'attractivité du territoire communal et d'améliorer le cadre de vie des habitants, ce projet, en développant une offre d'équipement inédite dans le bourg historique est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. De plus, il s'appuie sur un ensemble de structures déjà existantes qu'il propose de connecter davantage entre-elles : le jardin de l'ancien cimetière et celui du presbytère sont des espaces pédagogiques et ludiques dédiés à la biodiversité locale dont pourrait aisément bénéficier les établissements scolaires. Tout en répondant aux enjeux de promotion du patrimoine naturel du Vexin, la création d'une filière aux métiers des jardins et du paysages au sein du lycée professionnel pourrait également être pertinente. Le théâtre de verdure servirait autant de succursale à la bibliothèque municipale avec des conférences et des lectures en plein air à destination des scolaires ou des résidents de l'EPHAD, que de scène pour le spectacle vivant avec la création d'un festival de musique, de danse, de théâtre.

Si l'ensemble du site est valorisable aux Journées Européennes du Patrimoine (JEP), il serait pertinent d'intégrer le parcours de ce nouvel ensemble à celui des « Sentiers du patrimoine » et des « Randos du Vexin » déjà en place. Ainsi cette multitude d'activités mises à disposition des habitants et des visiteurs viendrait renforcer davantage l'attractivité touristique et économique du territoire.

Enfin, nous encourageons vivement la commune à poursuivre les transitions engagées par ce projet : celles liées aux mobilités internes d'abord, avec la multiplication de la zone de rencontre mise en place rue de l'église autour de la gare et de la mairie, en aménageant un chemin piétonnier reliant l'école élémentaire à la bibliothèque, mais aussi celles liées à l'usage et la destination du bâti ancien, majoritairement présent sur le territoire communal. Une fois restaurée l'église Saint-Sulpice pourrait accueillir elle aussi, dans le cadre d'un festival régional, des concerts et faire l'objet d'un parcours de visite à l'échelle du site réhabilité. La multiplicité des points de vue sur le monument qu'offre le site, dont le remarquable chevet, est une vitrine extraordinaire et ludique pour promouvoir le patrimoine communal. C'est, à notre sens, une véritable plus-value.

Nous encourageons également la commune à poursuivre la sensibilisation menée à la conservation

de son patrimoine bâti : des conférences et des ateliers pourraient être mis en places. Si des labellisations ont été évoquées pour financer la mise en œuvre de ce projet, le label « Village Fleuri » semble être, dans un premier temps, le plus accessible pour valoriser cette fois l'ensemble de la commune.

Ainsi, en maîtrisant l'espace et en confortant ses patrimoines naturels et bâtis, en promouvant un développement économique durable et encourageant l'éducation, ce projet inscrit davantage la commune dans les exigences du Parc Naturel du Vexin Français dont elle est membre.

*Clocher de l'église, Chars (95) [1912].
Archives départementales du Val-d'Oise. 2 F 428.*

BIBLIOGRAPHIE

Arnaud Timbert. *Le chevet de l'église Saint-Sulpice de Chars: un effet de style ?* Ex quadris lapidibus, La pierre et sa mise en œuvre dans l'art médiéval, Mélanges Éliane Vergnolle, sous la direction de Y. Gallet, Turnhout, Brepols, 2012, pp. 255-266.

Lefèvre-Pontalis Eugène. *L'église de Chars (Seine-et-Oise)*. In: Bulletin Monumental, tome 65, année 1901. pp. 7-29.

Monsieur le Docteur Bonnejoy. *Chars – Son histoire, ses hauts barons, son vieux château, son hôtel-Dieu, son église, Bercagny et environs*. Mémoires de la société des sciences morales des lettres et des arts de Seine-et-Oise, Tome huitième, Imprimeur Aubert, 1868.

Marie-Hélène Bénétière. *Jardin*. Vocabulaire typologique et technique, Paris, Éditions du patrimoine, 2000, page 28.

Le Jardin expérimental du musée du Vexin français. Fiche du musée, 2020.

